

Belek

*şeddeli okuyunuz !

NİSAN - 2026

1.SAYI

Belek dergisi

2026

Genel Koordinatör

Arş. Gör. Dr. Hüseyin KARAÇAM

Editör

Arş. Gör. Murat KAYA

Tasarım ve Dizgi

Eylül YAĞMUROĞLU

Zeynep KÖKYER

Muhammed Efe TETİK

Değerli okurlar;

Sizlere sunduğumuz bu dergi, geçmişin izlerini bugünün merakına taşımak için hazırlandı. Bizler için tarih, yalnızca eski defterlerde kalmış olayların kronolojisi değil; insanın kendini, toplumunu ve dünyayı anlamasının en güçlü yollarından biridir. Amacımız, tarihin yalnızca akademik bir alan değil, aynı zamanda hepimizin ortak hafızası olduğunu hatırlatmaktır. Tarihin etrafında birleştiğimiz bu süreçte bizleri yola çıkmaya teşvik eden bir diğer husus da “gençlik heyecanıdır.” Üniversitede geleceğimize yaptığımız yatırımların başında iletişim ve sosyal çevre kazanma becerileri geldiğinden; alanı ne olursa olsun fikir ve duygu dünyamıza etki eden gençlerle iş birliği yapmak ve hitap ettiğimiz kesimin yine onlar olacak olması bu işin samimi ve hatırdaki kalıcı boyutudur. Dergimizin adını seçerken, bir kelimenin içinde saklı olan anlam oyunundan yola çıktık. Belek, Eski Türkçede armağan demektir. Biz de bu armağanı, kendi emeğimizle kurduğumuz üretim sürecinde yeniden anlamlandırıyoruz.

Yaptığımız küçük bir kelime oyunu ile “Belek”in üzerine bir şedde koyuyor ve onu “bellek”e dönüştürüyoruz. Bu basit gibi görünen dokunuş, aslında dergimizin amacını anlatıyor: Emeğimizle ortaya çıkan bu armağanı, kalıcı bir hafızaya dönüştürmek. Çünkü biliyoruz ki her üretim, ancak hatırlandığında ve paylaşıldığında değer kazanır. Belek, bu yüzden sadece bir isim değil; armağandan belleğe uzanan bilinçli bir kelime oyunudur. Bu yolda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burhan SAYILIR hocamıza ve bizlere verdiği cesaret ve destek için, kulübümüzün danışmanı olan Arş. Gör. Dr. Hüseyin KARAÇAM’a teşekkür ederiz. Kendilerinin bilgilerinden çokça istifade ettiğimiz ve bizlere her zaman kapılarını açan Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü akademisyenlerinin her birine saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnteraktif bir çabanın ürünü olduğundan en büyük teşekkürümüz okurlarımıza ve dergimize yazılarını

“Tarih Bölümünün Dünü,Bugünü ve Yarını”	05
Prof. Dr. Burhan SAYILIR	
“Gökyüzüne Bakmanın Bedeli”	07
Gjelal CAPO	
“Müverrih: İlber ORTAYLI”	09
Eylül YAĞMUROĞLU	
“Söz Sizde!”	10
“Etimoloji”	11
Mahammad AKBARLI	
“Haçlıların Kabusu Türkmen Komutan: Belek Gazi	13
Resul Bahri KOÇ	
“Harp Tarihi: 1.İnönü Savaşı”	15
Muhammed Efe TETİK	
“Atatürk’ün Eğitime Verdiği Değer Üzerine Kısa Bir Derleme”	16
Furkan ARTIK	
“Tarihten Sofraya”	17
Zeynep KÖKYER	
“Yeni Çağ Osmanlı Dünyasında Seyyahların Gözünden Kadınlar”	18
Ummahan YILDIRIM	
“Edebiyatla Örülü Trajik Bir Ömür: Peyami Safa”	20
Cansel KOCA	
“Video Oyunlar ve Tarih”	21
Armağan PALTUN	
“Milli Fikir”	22
Milli Fikir ve Düşünce Kulübü	
Yeni Çıkanlar	23

PROF. DR. BURHAN SAYILIR

TARİH BÖLÜMÜNÜN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Sizi tarihle ilgilenmeye iten faktörler nelerdir?
Yani özet olarak neden tarih?

1972 yılında Ordu'nun Korgan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamlayarak, lisans öğrenimi için Marmara Üniversitesi'nde eğitime başladı ve 1994 yılında buradan mezun oldu. 1995 yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 1997 yılında aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayarak, 1999 yılında Ankara Üniversitesi'nde Doktora öğrenimine başladı ve 2005 yılında buradan "Çanakkale Savaşları Öncesinde ve Sırasında Yürütülen Psikolojik Harekât Faaliyetleri, Askerlerin Psikolojileri ve İçinde Buldukları Koşullar (Mart 1915-Ocak 1916)" başlıklı çalışması ile mezun oldu. 2006-2007 yılları arasında vatani görevini Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yedek subay olarak yaptı. 2007-2013 yılları arasında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2013-2014 yılları arasında Türk Dünyası ile ilgili projelerde görev aldı. 2016 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Doçent Dr. kadrosuna atandı. 2022 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Prof. Dr. kadrosuna atandı. Halen bu üniversitede çalışmalarına devam etmektedir. Türk Harp Tarihi, Türk Askeri Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarında çalışmaları vardır.

Aslında kafamda ilk başta tarih ya da tarihçi olacağım diye bir düşünce yoktu. Biz yeni dönem gençler kadar çok bilinçli değildik açıkçası, yani meslekler açısından. Ben aslında yeni kurulmuş bir bölüm olan Arşivcilik Bölümü'nde Marmara Üniversitesi'nde okuyordum. Türkiye'de iki tane üniversitede vardı o dönemler. Oraya girdik ve orada ciddi anlamda hem bütün Osmanlı yazı çeşitlerini gördük hem de çok ciddi anlamda tarih bölümü derslerini gördük ve buradan mezun olduğumuzda, bu kadar fazla tarih bölümü ve tarih dersleri ile yüklendiğimizde ve ayrıca bir de siyaset ve yarım yamalak olmakla birlikte diğer yazıların

çoğunu okuyabildiğimizde, bunu kullanabileceğimiz en iyi alanın tarih üzerinde akademik bir çalışma yapmak olduğu düşüncesi oluştu bende. Mezun olur olmaz da, açıkçası bu işlerin nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Akademisyen nasıl olunur, nasıl gidilir onu da bilmiyorduk ama yavaş yavaş ilerledik. Önce yüksek lisansa başladım, sonra asistan oldum. Ondan sonra kendimizi tarihçiliğin içinde bulduk. Yani bilinçli olarak "ben tarihçi olacağım" noktasında bir özel bir gayretim yoktu açıkçası. İşin içine girdiğimiz zaman da tarihçiliğin gerektirdiği şeyleri de yapmaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar.

Sizin akademik kariyerinizde dönüm noktanız neydi?

Asistan olmamı açıkçası. Çünkü yüksek lisans yapıyordum ama bir araştırma görevlisi olup olamayacağımı çok emin değildim. Araştırma görevlisi olmam birinci şey, ikincisi biz başka bir üniversiteye gönderildik. Sistem gereği ben Ankara Üniversitesine gönderildim ve doktora için burada Çanakkale Savaşı ile ilgili çalışmaya karar verdim. Çanakkale savaşı ile ilgili Çanakkale'de yaşamama rağmen açıkçası doğru dürüst hiçbir bilgim, bilgimiz yoktu. O tarihte ben Ankara'ya gittiğimde Çanakkale Savaşı üzerine doktora yapmamı tez hocam önermişti. Ve ben Ankara'da Çanakkale üzerine bilgi sahibi olmaya başladım ve doktoramı orada yaptım. Ve o benim askeri tarih alanına yönelmemin en önemli etkeni oldu ve ben artık oradan devam ettim. Tez hocamın beni bu konuya yönlendirmesi, işin askeri tarih alanına doğru gitmesiyle devam etti.

Sizce ideal bir tarihçi nelere dikkat etmeli?

Şimdi bunun bir kalıbı yok. Yani bunun bir standardı da yok, bu standartla oluşacak bir şey değil. Ben burada bir yargıda veya bir ahkam kesme noktasında görmem kendimi. Ama büyük tarihçilerin hep söylediği şeyler dil konusudur. Yani mutlaka her ne çalışıyorsanız, mesela Osmanlı Tarihi çalışıyorsanız mutlaka Osmanlı Türkçesini bilmeniz gerekiyor. Hangi alanda çalışıyorsanız o alanda kullanılan dili bilmeniz gerekiyor. Yani dilden kastettiğimiz belge dilini bilmeniz gerekiyor. Avrupa Tarihi çalışmak istiyorsanız Latince, Fransızca, İspanyolca bilmeniz gerek. Her halükarda dil önemli. İkincisi de belge ve çok okumak. Ve de aslında en baştaki şey de meraklı olmak. Yani meraksızsanız hiçbir şey olmaz. Merak etmeniz gerekiyor. Bir sorunuzun olması gerekiyor. O soruya cevap aramanız gerekiyor. Cevap ararken de bunu belgeler, kitaplar üzerinden aramalısınız. Bu "iyi tarihçi, iyi tarihçi değil" konusu yargıda bulunulacak bir konu değil. Yani herkese göre değişir, ilgi alanlarına göre değişir. Ama herkesin kabul ettiği bir elin parmağını geçmeyecek kadar da iyi tarihçiler var.

Tarih bilimini "bilim" olarak görmeyenler hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Bu saçma bir tartışma. Bilimden ne kastettiğimize bağlı. Bilimden labaratuvar, beher tüpü, mikroskop anlıyorsanız ve sadece pozitivist bilimler olarak anlıyorsanız evet bilim değildir dersiniz. Ama sonuçta artık, coğrafya, tarih, edebiyat hepsi bir bilimdir. Bunun anlamsız bir tartışma olduğunu düşünüyorum, bu mevzu ara ara yapılır ama gereksizdir. Bu yüzden bir ayırım yapıyor ve "Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler" diyoruz.

Genç tarihçilere, genç tarihçi adaylarına bir mesajınız var mı?

Şimdi okulu sadece sınıfa girip, derse gelmek olarak görmeyip, sosyal aktiviteler, kulüpler, dergi belge çıkarma işi, bilimsel etkinliklerde görev alma, bütün bunların hepsinin içinde bulunmaları lazım bu okulda bir kere okuyacaklar ve okulda mutlaka vakit geçirmeleri lazım. Kampüste vakit geçirecek, kütüphaneye gidecek, dışarıda oturacak, etkinliklere katılacak. Bunlar önemli.

Sizce tarih eğitiminde en büyük problem nedir? Yani tarih eğitimi verilirken karşılaştığınız en büyük problem neydi?

Tarih Bölümüne, sosyal bilimler alanında altyapısı olan, Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun olan bu işe daha hazır öğrenci gelmiş olsa tarih eğitimi çok daha yukarıda olur. Bunun haricinde meraklısı lazım. Yine öğrenci geldiğinde tarihi merak etmesi lazım ve merak ettiğinde de hocayı devamlı sıkıştırması lazım. Bir şeyler öğrenmek için uğraşması lazım. Çünkü biz bazen zorla bir şey öğretemeyiz. Yani zorla kimseye bir şey öğretemiyoruz. Dolayısıyla talep edenin siz olmanız lazım. Devamlı talep edebilirsiniz. Sonuçta bizim buradaki varlık nedenimiz burada gelen öğrencileri eğitmek, onlara eğitim vermek. Son dönemlerde kendi bölümümüz içerisinde biraz ders planlarını değiştirdik. Daha günümüze yakın ders planları var. Ders içeriklerini biraz değiştirdik, imkanları arttırmaya uğraşıyoruz ve sadece tarih eğitimini, dört duvar arasında kitaptan okunarak öğrenileceği düşüncesinin kırılması lazım. Bu daha önemli. Malzemeyi görmek önemli, dokunmak önemli. Bir tarihi eseri bir olayın geçtiği yere gidip; han ise hamamsa ya da kervansarayına ya da bir kale ise bir sursa onu görmek, ona dokunmak, onu tahayyül etmek, o dönemden tahayyül etmek çok önemli. Yoksa

sadece kitap üzerinden oku oku hiçbir anlamı yok ve ufkunu da genişletmez. Arazi genişletir, ufku genişletir, mimarisi genişletir. Kullanılan araç gereci görürsün, o sana başka bir hikaye anlatır. Malzemenin, aracın, gerecin, her şeyin hikayesi var. Onun için sadece kitap okuyarak tarihçilerin bir şey yapması çok mümkün değil. Günümüzde dijitalleşme ve dijital dünya biraz daha farklılaştırdı tabii tarih olgusunu. Bilgiye daha kolay ulaşıyor, belgeye daha kolay ulaşıyor. Ama bu kolay ulaşılan dönemde okuma ile ilgili problemler var bu sefer de. Yani eskiden çok fazla Osmanlı Türkçesi bilen vardı ama belgeyi bulamıyordu. Yani belgeye ulaşırsak biz askeri arşivlerde elle yazdık, fotokopi yoktu, akşama kadar yazdık yazdık, akşam bilgisayara geçirdik onu. O imkandan başka bir imkana doğru geldik. Bugün daha kolay gibi görünüyor ama buradaki en temel şey galiba biraz, tarih eğitimini öğrencilerin sahiplenip sahiplenmemesiyle ilgili. Belki de en büyük problem; gelecekle ilgili yani gelecek düşüncesi. Bu konuda da bence tarih okuyan öğrencilerin sadece tarihçi olacağını ya da tarih öğretmeni olacağını noktasından uzaklaşması lazım. Burada ka-

zandığınız bütün bu bilgiler size bir çok meslekte faydalı olacak. Yani bir gazeteciden daha iyi gazeteci olabilirsiniz. Yani onu söyleyebilirim. Bunun yanlış anlaşılmasını istemem. Sosyolojiye yönelebilirsiniz, psikolojiye yönelebilirsiniz, turizme yönelebilirsiniz. Çünkü onların hepsi sizin aldığınız bilgileri almak için özel bir çaba sarf edecek. Siz bir altyapıyla gideceksiniz. Mesela İber Hoca'nın da öyle bir lafı vardı. "Kamu yönetimi okuyan kişilere ben tarih bölümü okutmak isterim" der. Hukuk okuyanlara da öyle. "Tarih bölümü okuyacak, sonra kamu yönetimi okuyacak, tarih bilmeyen idareci olmaz" derdi mesela. Bence anı yaşayıp iyi bilgi edinmek, iyi donanım sahibi olmak gerekli. Gelecek kaygısı hakkında da insanın çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz akışına bırakmak lazım. Sizi nereye götüreceğini bilemezsiniz. Ben mesela, hayalimde olmayan bir şeyin içine girdim. Ama bir daha gelsem, yine akademisyen olmak isterdim, ancak yüksek lisansa başlayana kadar aklımda bu yol yoktu. Onun için zamanı iyi eğitiminize adayın, iyi donanıma adayın, arkadaşlarınızla iyi vakit geçirin.

Akademisyen olmak isteyen gençler için tavsiyeleriniz nelerdir?

Öncelikle hiçbir tarih öğrencisinin "ben akademisyen olacağım" diyerek yola çıkmasını istemem. Şunları söyleyebilirim: Birinci sınıftan itibaren en iyi şekilde yetişmesini isterim. Bunun yanında dil problemini çözmesini isterim her halükarda. Yani akademisyen olmasanız da dil bilmeniz size o kadar çok kapı açar ki. Proje yaparsınız, yurt dışına gidersiniz. Mesela Avrupa Birliği projeleri yaparsınız. Bir de Avrupa Birliği projelerinin çoğu sosyal bilimler üzerinden, yani sosyoloji, tarih, felsefe o alanlardan da ilerliyor. Çünkü artık üniversiteler daralıyor. Özel üniversiteler olur, başka yerler olur. Oralara gidebilirsiniz. Ama temel şu, akademisyen de olmak isteseyiz, piyasada donanımlı birisi de olmak isterseniz bir kere bu dört yılı doya doya geçirip iyi eğitim almanız gerekiyor. Yani yarım yamalak bir eğitimle ya da "geçeyim de 50 ile 70 ile geçeyim" diye bir mantıkla gidersen o sıkıntı olur. İleride birkaç soru sorarlarsa cevap veremezsin, ya da bir tecrübe edinmemişsinizdir, bir birikim edinmemişsinizdir. Ya da burada okumak sana hiçbir şey vermemiştir. Sadece İstanbul'un fethini öğrenmişsinizdir, Cumhuriyet'in ilanını öğrenmişsinizdir. Kişilik gelişimine, bunların hiçbirisine bir etki edemediyse buradaki bu dört yıllık eğitim, o bir sıkıntı. Ama sen bunların hepsini yaparsın. Önüne çıkan bir fırsat vardır. Adam senden dil ister, şunu ister, bunu ister. Bir bakarsın, hepsi hazır ve olursun. Ama dili sonra şey yapayım, onu sonra yaparım, bunu sonra yaparım dersden zaten hiç yanına da yaklaşamazsın. Yani bu konu, bir şeyin gereklerini yerine getirmek ve beklemek ya da girişimde bulunmak diyelim. Bunun dışında kitap okumak, çok okumak gerekli. Bunların hepsini yapmak lazım. Bir de gezmek gerekiyor. Gezmek çok önemli. Yani tarihi alanları, mekanları gezmek çok önemli. Bunların hepsini zaten bünyenizde tutarsanız bir fırsatta çıktığınızda zaten kolaylıkla sıyrılırsınız. Şimdi öyle eskisi gibi değil. Şimdi bayağı işe yarayan yani kendini ispatlamış insanları arıyorlar yani. Onun için iyi yetiştirmek gerekiyor kendini.

Okurlarımıza "tarihi konu alan" roman ve film/dizi önerileriniz neler?

Filmler: Full Metal Jacket, Cengiz Han (2007), Fury, Enemy at the Gates, Thin Red Line, War Horse, Duvardaki Kan (TRT), Cold Mountain, Küçük Ağa Dizisi. Romanlar: Ahmet Refik Altınay'ın romanları, Kemal Tahir'in üçlemesi ve Cengiz Dağcı'nın kitapları.

GÖKYÜZÜNE BAKMANIN BEDELİ: Osmanlı'da Siyaset ve Dinî Çekişmelere Kurban Giden Bir Astronom

Gjelal CAPO
Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
gjelalcapo1@gmail.com

İstanbul Semalarında Kuyruklu Yıldızın Görülmesi (Nusretname, TSMK, Hazine, nr. 1365)

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında İzdıvaç adlı romanında; Dersaadet'in kenar mahallelerinde yaşayan İrfan Galip'in bilimsel bakış açısıyla, gökyüzünü süsleyen Halley Kuyruklu Yıldızı'nı bir kıyamet alameti sayan mahalle halkı arasındaki zihniyet farkını tasvir eder. Bu tasvir; mahalle halkının kıyametin kopacağına inanıp birbirleriyle helalleşmeye başlamasıyla, doğa olaylarının korku ve paniğe dönüşebileceğini trajikomik bir dille anlatır. Lakin bu olaydan tam üç buçuk asır önce, 1577 yılı Kasım ayında, Ramazan ayının ilk akşamı İstanbul ahalisi ufukta beliren devasa kuyruklu yıldızın görüldüğünde hissettiği şaşkınlık ve heyecan, Gürpınar'ın roman kahramanlarının ahvalinden farksızdı. O akşam; rical-i devletten, paytahtın dar sokaklarında nargilelerini fokurdatan ahaliye kadar tüm şehir, muhtemelen son saatlerinin geldiğini düşünerek duaya durmuşlardır. Dünyanın dört bir yanından kuyruklu yıldız gözlemleyen birçok bağımsız gözlemci vardı. Birçoğunun kuyruklu yıldız için farklı açıklamaları vardı. III. Sultan Murad bâtil itikadlara eğilimi ve yıldızlara dayanan gayıptan haber veren zayıçeli (yıldız haritalı) takvimlere inanırdı. Çünkü fikren zayıf ve ruhen hasta idi. Fala öylesine kıymet verirdi ki, bu itikadı sebebiyle, saray bahçıvanı olan bir falciyi, Şeyh Şuçâ

namıyla sarayın en nüfuzlu şahsiyetlerinden biri haline getirmişti. Padişah, içini kemiren bu endişeyi gidermek ve göklerin işaretini çözmek amacıyla derhal o dönemde Münecimbaşı olan Takiyüddin'i huzuruna çağırtmıştı.¹ Padişahın huzuruna çıkan Takiyüddin, kırk gün boyunca rasathaneden izlediği ve "Zü-zeneb" adını verdiği bu gök cisminin şeklini ve hareketini yorumlamıştı. Kuyruklu yıldızın kuyruğunun şark cihetine, yani İran yönüne uzanmasını bir zafer işareti addeden Münecimbaşı; bu semavi olayın, İran üzerine yağacak bir ateşin ve Osmanlı ordusunun çıkacağı seferde kazanacağı mutlak bir zaferin müjdecisi olduğunu Sultan'a bildirmişti.² Bu kritik çağrıya muhatap olan Takiyüddin Mehmed Bin Maruf, Şam'da doğmuş, Mısır'da eğitim görmüş, bu şehirlerdeki âlimlerden hadis, tefsir, fıkıh, matematik, tıp ve astronomi gibi ilimler okumuş donanımlı bir âlimdir.³ Bu konuda bazı araştırmacılar, Arap topraklarında doğması ve büyümesi hasebiyle onu Arap kökenli olarak niteleseler de Râsîd'in eserlerinde zikrettiği isim silsilesinden yola çıkan bazı çalışmalar, Türk olduğunu ortaya koymaktadır.⁴ Semerkand'da Uluğ Bey Zici'ne katkıda bulunan Ali Kuşçu'nun torunu olan Kutbüddinzade Mehmed'den de matematik dersleri olarak Semerkand matem-

atik-astronomi okulunun bilgisini özümsemiştir. Mısır'a döndüğünde ise Kutbüddinzade Mehmed'in oğlu Abdülkerim Mehmet Efendi'nin teşvikiyle büyük dedeleri Ali Kuşçu ve Giyaseddin el-Kaşi'nin astronomi kitaplarını inceleyerek çalışmalarını derinleştirmiştir.⁵ Salomon Schweigger'in seyahatnamesinde Takiyüddin'in Roma'da esir kaldığı ve bir matematikçiye uşaklık ederek sanatını öğrendiği iddia edilmişse de,⁶ bu bilgi tamamen temelsizdir.⁷ Takiyüddin, 1570 yılında II. Selim zamanında tekrar İstanbul'a gelmiş ve 1571 yılında Münecimbaşı olan Mustafa Çelebi'nin ölümü üzerine bu makama tayin olunmuştur.⁸ Diğer müneccimbaşılardan⁹ farklı olarak, zaman tayininin elzem olduğu İslam dünyasında, temel kaynak kabul edilen Uluğ Bey Zici'ndeki teknik hataları tespit eden Takiyüddin er-Râsîd, yeni gözlemlere dayalı güncel cetvellerin hazırlanması gerektiğini savunmuştur. Bu bilimsel ihtiyacı, Vezir-i Azam Sokollu Mehmed Paşa ve hâmisî Hoca Sadeddin Efendi'nin siyasi desteğiyle III. Murad'a arz etmiştir. Padişahın astrolojiye ve kehanetlere olan aşırı temayülünden de faydalanılarak; rasathanenin tesisi, geleceğe dair daha isabetli tahminlerde bulunulması gerekçesine dayandırılmıştır.

1 Merhum Salih Zeki, Âsâr-ı Bakiye adlı eserinde (basılı nüsha, sene 1329, C. 1, s. 200) gökbilimci Takiyüddin ibni Mehmed bin Maruf'un, Mısır ulemasından Şeyh Mehmed bin Maruf'un oğlu olduğunu ve Kahire'de doğduğunu belirtmişse de; Takiyüddin, kendi dilekçesinde Şam'da doğduğunu bizzat bildirmektedir. 2 Salomon Schweigger, Ein neue Reyssbeschreibung aus Teutschland nach Constantinopel und Jerusalem, (Nürnberg: 1608), (Tıpkıbasım için bkz. The Islamic World in Foreign Travel Accounts, haz. Fuad Sezgin, Frankfurt: Institute for the History of Arabic-Islamic Science, 1995, vol. 28); ayrıca bkz. J. H. Mordtmann, "Das Observatorium des Taqi ed-din zu Pera", Der Islam, C. 13, (1923), s. 82-95. 3 İsmet Miroğlu, "İstanbul Rasathanesine Ait Belgeler", Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 3, (1972), s. 75-82. 4 İlk kez Osmanlılarda devlet teşkilatına entegre edilerek profesyonel bir yapıya kavuşturulan müneccimbaşılık müessesesi üzerine daha geniş bilgi için bkz. Salim Aydın, "Osmanlı Devleti'nde Münecimbaşılık", Osmanlı Bilimi Araştırmaları, C. 1, (1995), s. 159-208.

Sekstant (Müşebbehe bi'l-menâtik) (TSMK, Hazine 452, V. 14b)

Beklenen zafer haberleri gelmediği gibi, İran seferi nedeniyle hazine büyük bir açık vermiş ve devlet tarihinde ilk kez ciddi bir enflasyon süreciyle yüzleşmiştir. Bu olumsuz gelişmelere, Sokollu Mehmed Paşa gibi devletin önde gelen isimlerinin vefatı ve İstanbul'u kırıp geçiren büyük veba salgınının eklenmesi, ahalide derin bir huzursuzluk yaratmıştır. Bu ortamda, gözlemevinde gökyüzüyle iştiğal olunmasının uğursuzluk getirdiği fikri yaygınlık kazanmış; yaşanan felaketler halk nezdinde doğrudan bu faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir.¹ Böylece Takiyüddin, ilmî çalışmaları nedeniyle haksız biçimde düzenbaz bir şarlatan olarak damgalanmaya başlanmıştır.² Süreci nihayete erdirecek olan kat'î darbe, Şeyhülislam Kadızâde'nin Sultan'a sunduğu o meşhur takrir ile gelmiştir: 'Gözlem yapmak uğursuzdur. Esrâr-ı felekiyye (göklerin gizemleri) perdesini kaldırmaya cüret etmenin

vahim neticeleri herkesçe mâlumdur. Bu işe girişen hiçbir memleket yoktur ki mâmur (gelişmiş) iken harap, devlet nizâmı ise altüst olmasın.³ Bu tahrik edici ifadelerin tesirinde kalan Sultan III. Murad, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa'ya 22 Ocak 1580 (4 Zil-hicce 987) tarihli bir hatt-ı hümayun göndererek rasathanenin derhal yıktırılmasını emretmiştir. Nevizâde Atâî, Kılıç Ali Paşa'nın güneşin yüksekliliğini ölçmekte ve yıldızları müşahede etmekte kullanılan aletlerin iplerini kestirip, rasat kuyusunu çalı çırpıyla doldurarak müesseseyi tamamen işlevsiz hale getirdiğini kaydetmektedir.⁴ Takiyüddin, rasathanesinin kapatılması karşısında umutsuzluğa düşmemiş; çalışmalarına özel olarak devam ederek yeni eserler üretmiştir. 1585 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.⁵ Osmanlı tarihindeki bu elim vaka, aslında iki farklı zihniyet dünyasının çatışmasını gözler önüne serer. Bir yanda, Üçüncü Roma vizy-

beratına göre, Takiyüddin'e bu önemli görevi için 70.000 akçelik bir zeamet tahsis edilmiştir. Rasathane kompleksi, dönemin minyatürlerine ve Seyit Lokman'ın *Şehinşahname* adlı eserindeki tasvirlerine göre, biri kubbeli "sağlam bina" ve diğeri "muhtasar" (küçük) olmak üzere iki ana yapıdan meydana gelmiştir. Bu bilim merkezinde Takiyüddin de dahil olmak üzere toplam 16 kişilik bir kadro görev yapmaktaydı. Dönemin Şeyhülislamı Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi, Sokollu Mehmed Paşa'nın vefatı ile, Divan'daki dengeleri kendi lehine çevirmek adına makamını borçlu olduğu Hoca Sadeddin Efendi'ye minnet duymak yerine, onun himayesindeki Takiyüddin'e mani olarak rakibini zayıflatmayı seçmiştir. Güçlü rakibine açık-

tan husumet gütmektense, elindeki fetva verebilme kozunu kullanarak Hoca Sadeddin'in projesi olan rasathaneyi lekeleyip gözden düşürmeyi hedeflemiştir. Padişahı etkileyen konuşmalardan biri falcı Şeyhi Şücâ'dan gelmiştir. Sultan Murad, nedimine rasathaneye ilişkin kaygılarını açmış; Şeyh Şücâ ise Şeyhülislam cephesine yakın durarak Padişahı rasathaneden soğutmuştur. Şeyhülislam, Saray İmamı Kürdizâde ve Şeyh Şücâ ittifakı karşısında; Hoca Sadeddin ve Takiyüddin bloğu siyasi başarısızlığa uğramıştır. Takiyüddin'in İran zaferi müjdesiyle başlayan süreç, maalesef sahadaki hakikatlerle örtüşmemiştir.

Cetveli Kadran (Rub'-ı müstatar) (TSMK, Hazine 452, V. 12b)

Galata'daki Rasathane ve Zâtü'l-Halâk (Halkalı Küre) (I.Ü.K., F.Y. 1404, V. 56b-57a)

8 Paralaktik Cetvel (Zâtü'ş-şu'beteyn) (TSMK, Hazine 452, V. 11b)

Takiyüddin ve Rasathanesindeki Çalışma Ekibi (TSMK, Hazine 452, V. 17a)

1 Avner Ben-Zaken, Cross-Cultural Scientific Exchanges in the Eastern Mediterranean, 1560–1660, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010), s. 46; Nükhet Varlık, Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World: The Ottoman Experience, 1347–1600, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), s. 53. 2 Salomon Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk 1578-1581, çev. S. Türkis Noyan, (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004), s. 101-102. 3 Ünver, İstanbul Rasathanesi, (1969 baskısı), s. 127. 4 Nevizâde Atâî, Hadâiku'l-Hakâik fî Tekmilletü'ş-Şakâik, (İstanbul: 1268/1852), s. 286-287. Yıkım emrinin hukukî ve siyasi arka planı için ayrıca bkz. Miroğlu, a.g.m., s. 75-82. 5 Takiyüddin er-Râsîd'in vefat tarihi ve rasathane sonrası ilmî faaliyetlerine dair bkz. Esmârü't-Tevârîh; ayrıca Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi, Yazmalar Bölümü, No. 367'de muhafaza edilen heyet kâğıtları ve risaleler içerisindeki kayıtlar.

Eylül YAĞMURUĞLU
Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
eyagmuroglu@anadolu.edu.tr

Müverrih İLBER ORTAYLI

İnsan, geçmişinin bilincinde olan ve geleceğine dair kaygı taşıyan tek varlıktır. Bu farkındalık, yaşananların "kayıt altına" alınması ihtiyacını doğurmuş; böylece tarih bilimi ortaya çıkmıştır. İkel takvimlerden taş yazıtlara, ciltler dolusu kroniklere kadar farklı yöntemlerle toplumlara, yok olmamak için hafızalarını koruma çabasına girmiştir. Zamanın telafisi olmayan doğası, bireysel günlüklerden devletlerin övgü dolu tarihçelerine kadar geniş bir yelpazede kayıt tutmayı zorunlu kılmıştır. Tarih, yalnızca olayların aktarımı değil; yorum, sebep ve anlam arayışıyla da şekillenmiştir. Bugün ise kendine özgü yöntemleri ve disiplinleriyle bağımsız bir bilim dalı olarak sürdürülmektedir. İlk sayımızda, tarih yazımını savaş ve siyaset ekseninden çıkarak toplumsal ve kültürel boyutlarıyla zenginleştiren; halkta tarihin raflardan ibaret olmadığını güçlü biçimde hissettiren Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ele

alacağız. Ortaylı'nın hikayesi 1947'de başladı. Avusturya'daki göçmen kampında, 2.Dünya Savaşı sonrası yurtlarından edilen Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi, Ankara Siyasal Bilgiler ve DTCF'de Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde hocalık yapmış Şefika ORTAYLI, babası ise tarihle çokça ilgili, Kırım Türklerinin tarihi ile ilgili makalelerle ilgilenmiş bir uçak mühendisi olan Kemal Ortaylı'dır. 3 kardeşi de olan İlber Ortaylı, ebeveynlerinin kültürel birikimi ve göçmen bir aileye mensup olması sebebiyle Almanca ve Rusça dillerine aşinalığı olarak büyümüştür. 2 yaşında Türkiye'ye gelen Ortaylı, ilk ve orta öğrenimine İstanbul'da başlamış, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirmiştir. Ortaylı 1968 yılında Ankara Siyasal Bilgiler ve DTCF Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik bölümünü bitirmiş,

Slav ve Doğu tarih, kültür ve dillerine hakim olmuştur. Chicago Üniversitesi'nde, üniversitenin "Osmanlı Tarihi" kürsüsünün kurucusu olan Prof. Dr. Halil İNALCIK ile yüksek lisansını yaptıktan sonra doktorasını 1978'de Ankara Üniversitesi'nde "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" başlıklı tezi ile tamamlamış olup çalışması Osmanlı'da hukuk işleyişi ve kurumlar idaresinin Tanzimatla birlikte değişimini içermektedir. 1974 yılında aynı üniversitede "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" tezi ile doçentlik ünvanını almıştır. 1982 yılında üniversitelere uygulanan politik uygulamalar üzerine istifa etmiş, Avrupa ülkelerinde bir çok üniversitede tarih, siyaset ve hukuk kürsülerinde seminer ve konuşma gerçekleştirmiştir. 1990'lı yıllarda Galatasaray Üniversitesi'nde yürüttüğü akademik faaliyetler, onun yalnızca bir araştırmacı değil, aynı zamanda bir eğitici olarak da etkisini artırmıştır.

Öğrencilerine karşı disiplinli ve mesafeli tavrıyla bilinse de, bu tavrın ardında tarihçiliğe duyduğu ciddiyet yatar. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğüne getirilmesi ise onun akademik bilgisini kamusal alana taşıdığı önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte tarih, yalnızca akademik metinlerde değil; müzecilik, sergileme ve anlatı teknikleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Ortaylı bu durumu şu sözlerle açıklar: "Müze, tarihin halka anlatıldığı en somut mekândır; orada yanlış yapma lüksünüz yoktur." 2000'li yıllarla birlikte artan kamuoyu görünürlüğü, Ortaylı'yı Türkiye'de "popüler tarihçi" olarak da anılan bir figür haline getirmiştir. Televiz-

yon programları, konferanslar ve gazete yazıları aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşması, bazı çevrelerce eleştirilse de, Ortaylı bu durumu tarihçiliğin bir gereği olarak görür. Ona göre tarih, akademik sınırlar içinde hapsedilemez. Bir konuşmasında bu yaklaşımı şöyle dile getirir: "Tarih, yalnızca akademisyenlerin konuştuğu bir alan olursa toplum hafızasını kaybeder." Hayatının son yıllarında çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026'da, 78 yaşında vefat etti. Ardında yalnızca akademik eserler değil, aynı zamanda geniş kitlelere tarih bilincini aşılayan bir miras bıraktı. Saygıyla anıyoruz...

“ Dil bilmeyen tarihçi,
tercümenin esiri olur;
oysa tarihçi metnin
ruhuna nüfuz etmelidir. ”

SÖZ SİZDE

Aşağıdaki QR kodu okutun,
karikatürler hakkındaki
yorumlarınızı bizlerle paylaşın.
Bir sonraki sayımızda sizlerden
gelenlere yer verelim!

ETİMOLOJİ

Mahammad AKBARLI
Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
akbarlimuhammed1@gmail.com

Dünya dilleri arasında kendine mahsus bir yer kaplayan ve Avrasya boyunca geniş bir coğrafyada konuşulan Türk dili, kelime hazinesi bakımından oldukça zengin ve çeşitlidir. Tarihî süreç içerisinde Güney Sibiryta ormanlarında başlayan hikâyesi; güçlü imparatorluklar, yıkıcı ordular ve devasa göçler vasıtasıyla batıya doğru yayılmıştır. Türk budunu, destansı hikâyesinin erken safhalarından itibaren Hint-Avrupa kökenli kavimlerle sürekli temas hâlinde bulunmuştur. Günümüzden geçmişe doğru tarihimizin karanlık köşelerine göz gezdirdiğimizde, bu iki kavmin birbirleriyle savaştığını, ticaret yaptığını ve yer yer birbirleriyle karıştığını gözlemleyebiliyoruz. Bu süreç içerisinde hem Türkçeden yabancı dillere hem de birçok yabancı dilden Türkçeye sayısız kelime geçmiştir. Günlük hayatta

kullandığımız birçok kelime, asırlar öncesinden yok olmuş, yitip gitmiş milletlerin bize mirasıdır. Bazı kelimeler o kadar uzun zamandır dilin bünyesinde barınmaktadır ki kelime dağarcığımızın temel unsurları hâline gelmiştir. Türkçe, yapısı gereği yeni kelimeler almaya oldukça müsaittir ve üstüne Türkler gibi coğrafyanın, medeniyetlerin sınırlarını zorlayan bir milletin izole kalması namümkündür. Türkistan'ın çetin bozkırlarından batıya; İran platosuna, Anadolu'nun girift coğrafyasına ve oradan Rumeli'ye giden süreçte Türkler; Soğd, Fars, Yunan, Latin, Fransız gibi birçok Hint-Avrupa' menşeli dilden sayısız kelime ödünç almıştır. Türkistan coğrafyasının tüccar kavmi olan ve uzun süre beraber yaşadığımız Soğd milleti, Türk lisanına ciddi şekilde katkı sağlamış ilk

kavimlerden biridir. Ekonomi ve dinle alakalı birçok kavramı Soğdcadan ödünç alarak kullandık. Burada Soğd milletinden ve Soğd coğrafyasından kısa bir özet geçmek gerekiyor: Soğdlar; günümüzün Özbekistan'ında Amuderya ve Sırderya arasında, Zereşan ve Kaşkaderya Irmaqları boyunca gelişmiş bir kavimdi. Ticaret üzerine uzmanlaşmış ve İpek Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya kadar olan sahada etkin rol almışlardı. Göktürk ve Uygur imparatorlukları döneminde devlet bürokrasisinde önemli mevkileri işgal etmişlerdi. Türkler arasında Budizm ve Maniheizmin yayılmasını sağlamışlardır. Arap işgallerinden sonra Soğd coğrafyası takip eden yüzyılda Türkleşmiş; lakin Soğdca XII. yüzyıla kadar konuşulmaya ve Türkçeye kelime katmaya devam etmiştir.

Kent, Akşam, Acun, Borç, Kadın, Uçmak, Tamu gibi birçok kelime bize Soğdcadan geçmiştir. Göktürk Kağanlığı'nın dağılmasından sonra Türk boylarının Moğolistan'dan batıya doğru zincirleme göç dalgası yaşandı¹. Birçok Türk kavmi Sırderya'nın güneyine hareket ederek Soğd ve komşu coğrafyalara yerleşti. 9. ve 10. yüzyılda İslamiyet, Maveraünnehir ve Batı Türkistan'da yayıldı. Samaniler devrinde ve Karahanlılar ile Selçukluların yükselişinden sonra Türkçeye birçok Farsça kelime dahil oldu. Aslında Farsça, Arapların 651 yılında Sasanileri işgalinden sonra büyük sekteye uğruyor. Bu dönem İran edebiyatında "**İki Yüzyıllık Sessizlik**" (D' Qarn-i Suk'it)² olarak tanımlanır. Tahiriler ve Samaniler devrinde Farsça tekrar gün yüzüne çıktı; lakin esas yükselişi Selçuklu devrine denk gelir. Selçuklu hanedanı Farsçayı

İran'da bürokrasinin dili olarak kullanmaya devam etti. Bu şekilde Oğuz Türkçesine birçok Farsça kelime dahil oldu. Fars dilinden geçmişi sayısız kelime olmasına rağmen; bu kısa yazıda siz değerli okuyucularımızı İran dillerinin kendine özgü ses bilgisi ve bunların Türkçeye geçerken uğradığı değişim veya artık günümüzde kullanılmayan kelimelerden bahsederek sıkmaya lüzum görmüyorum. Onun yerine hâlâ kullanmaya devam ettiğimiz kelimelerden ve bu kelimelerin altındaki ilginç etimolojiden, Batı dillerindeki şaşırıcı örüntüye parmak basmak isterim. Her gün kullandığımız kelimelere örnek olarak **birader, peder, can, hafta, turşu, şeker, pembe, defter, nam, mert** verilebilir. **Birader** ve **peder** en bariz gözümüze çarpan kelimelerdir; diğer Avrupa dillerinde direkt karşılığı vardır. Latince *frater* ve *pater*, Almanca *bruder* ve *vater*, İngi-

lizce *brother* ve *father*. Daha ilginç bir husus; Azerbaycan Türkçesinde birader kelimesinin karşılığı olarak *brat* verilebilir ancak bu kelime Farsçadan değil Rusçadan ödünç alınmıştır. Yine de birader ve *brat* kelimeleri ortak bir kökenden, ortak Proto-Hint-Avrupa dilinden gelmektedir. **Namaz** kelimesi Türkçeye birçok dinî terim gibi Farsçadan geçmiştir. Arapça karşılığı *salat*; hatta Eski Türkçede *yükünç*³ diye adlandırmamıza rağmen biz Türkler İslam ile İran coğrafyasında tanıştığı için dinle alakalı birçok kelimeyi Farsçadan ödünç alıp kullanmaya devam ettik. Orta Farsçada "yere kapanma, saygı gösterme" anlamına gelen *namaz*, Hintçe *namaste* kelimesiyle ortak köktendir. Türkçede birçok ülkenin sonu "**-stan**" ekiyle bitmektedir. Durulacak yer, yurt anlamına gelen "**-stan**" kelimesi; **istasyon, stant, statü, state** kelimeleriyle ortak köktendir.

1 2.Göktürk Kağanlığının dağılışından sonra ilerleyen süreçte Türk boyları batıya doğru zincirleme göç hareketine başlamıştır. Bkz Kimek konfederasyonu ve Oğuz Kıpçak savaşları. 2 İran coğrafyası Müslümanların hükmü altına girince Farsça resmi dil olmaktan çıktı, bilim ve edebiyat dili olarak Arapça kullanılmaya başlandı. 3 Yükünç eski türkçede borç anlamına gelmektedir.Karahanlı döneminde bazı Türkçe metinlerde ibadet borcu veya Tanrıya karşı yükümlülük manasına gelir.

ETİMOLOJİ

Aslında Hint-Avrupa dillerini devasa bir ağacın dallarına benzeti yorum. Ortak dil mirasına sahip sayısız ulusun, birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olsalar bile kullandıkları kelimelerin hikâyelerinin aynı oluşu insanı hayrete düşürüyor. Son bir örnek olarak **mert** kelimesini izah edebilirim: Eski Farsça *martiyadan* evrilmiştir ve "ölümlü" anlamına gelmektedir. İngilizce tam karşılığı olarak *mortal* verebiliriz. "Mort olmak", "mortoyu çekmek" deyimleri argo olarak Türkçede kullanılıyor ve Batılılaşma sürecinde İstanbul ağzına yerleşmiştir. Türkçeye giren Hint-Avrupalı lügati Farsçayla sınırlı kalmadı. Türklerin kitleler hâlinde Anadolu'ya göçüyle birlikte Yunan ve Latin lisanıyla etkileşimde olunmuştur. "Asia Minor" veya "Diyar-ı Rum" diyebileceğimiz Anadolu toprakları üzerinden birçok ulus geçmiştir. Asya ile Avrupa arasında köprü olan bu yerler tarihin büyük kırılma anlarına şahit olmuştur. M.Ö. 2. yüzyılda Anadolu'ya ayak basan Roma, uzun asırlar boyunca bu topraklarda kalmaya devam etti. O kadar uzun süre Anadolu'da bulundular ki kendi lisansları olan Latince yerine Grekçe konuşmaya başladılar. Doğunun Helenistik kültüründen etkilendiler. Bir nevi Roma Anadolu'yu değil, Anadolu Roma'yı değiştirdi. Müslüman coğrafyasının Roma-Bizans sınırı Anadolu'dan geçtiği için bu topraklara Roma yurdu, Rum diyarı de-

mişlerdir. 11-13. yüzyıllarda kitleler hâlinde Anadolu'yu yurt edinip mesken salan Oğuz Türkleri, Rumlarla birlikte yaşamıştır. Her ne kadar gücü zayıflamış da olsa Bizans İmparatorluğu bölgenin güçlü devleti konumundaydı. Rumların bölgede balıkçılık, denizcilik, tarım gibi alanlardaki öncülüğü, yeni gelen Oğuz Türklerinin Rum dilinden kelime ödünç almasına sebep olmuştur. Türkçedeki Yunan kökenli kelimelerin hepsi direkt Rumcadan geçmemiştir; Arap lisanı vasıtasıyla Türkçeye girmiş kelimeler mevcuttur. **Coğrafya** terimi buna güzel bir örnektir. **Burç** kelimesi de şaşırtıcı hikâyesi olan örneklerden biridir. Kelime Arapçaya yüksek ihtimalle Süryaniceden (*burgha*), Süryani diline de Yunancadan (*pyrgos*) geçmiştir. Kule, menzil, yüksek yer anlamını taşımaktadır. Ortak Proto-Hint-Avrupa sözcüğü **bhrgh-* köküne kadar uzanır. Gerçek dillerinde sıkça karşımıza çıkan *burg*, *borg*, *berg* ekiyle benzer etimolojik hikâyeyi taşır. Orta Çağ'da şehirler kalelerin etrafında şekillendiği için Avrupa'daki birçok şehrin sonu "-burg" ile biter: Hamburg, Strazburg, Edinburgh, Petersburg, Yekaterinburg, Göteborg, Nürnberg ve başkaları. Türkiye Türkçesi dışındaki Türkî lisanslarda, hatta Anadolu'nun ve Trakya'nın yerel ağzlarında kedi sözcüğünün karşılığı olarak **pişik**, **mışık**, **mus-huk**, **mısıq** şeklinde söylenir. Türk dillerindeki bu ortak kelime yüksek

ihtimalle hayvanın çıkardığı sestem (miyavlamak) düşünülerek *mişik* şeklinde ortaya çıkmış, sonrasında m-p dudaksız ünsüz değişimi sonucu *pişik* şeklini almıştır. Buna karşın Türkiye Türkçesinde **kedi** kelimesinin kullanımı bir hayli dikkat çekicidir. Yunancadan geçmiş olan kelimenin hikâyesi Antik Mısır'a kadar uzanır. Antik Mısır'da kedilere büyük önem ve kutsallık atfedildiği için kedi kelimesinin orijini "kutsal, kutsamak" ile bağlantılıdır. Mısır'ın yerel lisanından (Kiptice) Latinceye ve oradan tüm Avrupa'ya yayılmıştır: Almanca *katze*, Rusça *kot*, *koşka*, İngilizce *cat*, İspanyolca *gato*. Yunancadan aldığımız mirası direkt Anadolu coğrafyası üzerinde gözlemleyebiliriz. Cumhuriyetin başkenti **Ankara**'nın eski adları *Ankyra*, *Ancyra*, *Angora*, *Engürü* şeklindedir. Kelime kökeni Yunanca (Frigce?) "**çapa**" anlamına gelmektedir. Yunanca *ankura/anchora* sözcüğü Latince ve diğer Avrupa dillerine geçmiştir: İngilizce *anchor*, Fransızca *ancree*, Almanca *anker*, İtalyanca *ancorare*. Hepsisi çapa anlamına gelmektedir. Günümüz Türkiye'sinde üç farklı **Ereğli** isimli ilçe bulunmaktadır: Zonguldak Ereğlisi, Marmara Ereğlisi, Konya Ereğlisi. Trabzon'un **Araklı** ilçesi alakasız gözükse de bu üç ilçenin ismiyle bağlantılıdır. Kelimenin aslı Yunancadan mitolojik bir figür olan **Herkül**'den gelmektedir.

Bahsedilen "birader,brother" kelimelerin ülkelere göre değişen hallerini gösteren harita.

Zonguldak'ta bulunan Herkül heykeli.

Herkül'e verilen 12 görevden en zorunun gerçekleştiği yerin Zonguldak Ereğlisi olduğu söylenir. Cehennemağzı mağaraları, Yunan mitolojisinde Herkül'ün buradan inerek cehennemin koruyucusu üç başlı köpek Kerberos'u kaçırp yeryüzüne çıkardığı yerdir. Marmaraereğlisi, Roma İmparatoru Diokletian döneminde kahraman Herakles'in onuruna verilmiştir. Konya Ereğlisi deniz limanı olmasa da güvenli bir kara yolunun üzerinde kurulmuştur ve antik dönemden beri batıdan doğuya giden yol bu güzergâhtan geçmektedir. Son olarak Trabzon'un Araklı ilçesi, İmparator Heraklios döneminde Sasani seferi dönüşü Sürmene yakınlarında inşa ettirdiği küçük bir yerleşim birimidir. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra kendi fonetiğine uygun olarak bu yerlerin isimleri Ereğli (Araklı) biçimini almıştır. Türkçenin lügatindeki sözcüklerin ilginç hikâyeleri yukarıda saydıklarımla bitmez. Osmanlı dönemi ve

sonrasında bile Türkçe yeni kelimeler ödünç almaya ve diğer dillere kelime vermeye devam ediyor. Bu yazıda Türkçeye girmiş kelimelerin ufak bir kısmına dikkat kesildik. Türk dilinde yaşayan Sanskrit, Semitik, Moğol veya kökeni hâlâ tartışmalı unsurlardan bahsetmedik. Türklerin İran dillerine etkilerine -ki zannedildiğinden çok daha derindir- ve Balkan coğrafyasındaki izleri hakkında konuşmadık. İnsan dilleri canlı bir organizmayı andırır. Yaşayan, konuşmaya devam eden diller süreç içinde değişmeye ve gelişmeye devam eder. Tarihi süreçleri takip etmek, karanlıkta kalmış eski çağları aydınlatmak için dilbilim ve etimolojiye sıklıkla başvurulur. Bu bakış açısıyla Türkçe yaşayan bir tarihtir. Türk tarihinin her safhasını kendi bünyesinde barındırır; okumasını bilen veya bunlara dikkat kesilecek kadar meraklı olanlar, dilimizin eski çağlara kadar giden şarkısını dinleyebilir.

1 İran coğrafyası Müslümanların hükmü altına girince Farsça resmi dil olmaktan çıktı, bilim ve edebiyat dili olarak Arapça kullanılmaya başlandı.
2 Yükkünç eski türkçede borç anlamına gelmektedir.Karahanlı döneminde bazı Türkçe metinlerde ibadet borcu veya Tanrıya karşı yükümlülük manasına gelir.

Haçlıların Kabusu Türkmen Komutan: Belek Gazi

Harput Artukluları'nın kurucusu olan Belek Gazi, beyliği ve namını çok çetin mücadeleler sonucunda elde etmiştir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki bunların ortaya çıkmasında Belek Gazi'nin şahsi gayretlerinin etkisi çok yüksek olsa da ona atalarından kalan imaj ve saygınlığın bunları başarmasındaki etkisi asla göz ardı edilmemelidir. Esasen onun bu imajı babasından ziyade dedesi Artuk Bey, amcaları Sökmen ile İlgazi ve onun geldiği boydan kaynaklı olmuştur. Anlatmaya Artuk Bey'den başlamak gerekirse onunla ilgili ilk bildiklerimiz şu şekildedir; Sultan Alparslan döneminde Artuk Bey'in etkin bir Oğuz Beyi olduğu ve sultanın seferlerine iştirak ettiği bilinmektedir. Bunun dışında Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'ya akınlar düzenleyerek Sakarya-İzmit dolaylarına kadar gelmiştir. Ancak bu vakitlerde Alparslan'ın ölümüyle ortaya çıkan taht savaşında Melikşah'ın tarafında durmuş ve Nizamülmülk tarafından Rey'e çağırılmıştır. Melikşah'ın savaşı kazanıp devletin hâkimi oluşunun ardından Artuk Bey'e hizmetlerinin karşılığı olarak önce Hulvan'ı vermiş, daha sonra da Arap Yarımadası'nda bulunan Karmatiler'e karşı çıkılacak sefer için Bahreyn taraflarına sefere memur edilmiştir. Artuk Bey daha sonra Suriye Meliki Tutuş'un emrine girmiş ve 1086 senesinde Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın hayatını kaybettiği Ayn-u Seylem Muharebesi'nin kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Savaş esnasında Türkmenlerin Artuk Bey'i görünce taraf değiştirerek Tutuş'un saflarına geçmesi savaşın kaderini belirlemiştir. Daha sonra ise 1087 senesinde Tutuş tarafından Kudüs'e gönderilmiş ve burası ona iktâ edilmiştir. Takvim yaprakları 1091 senesini gösterdiğinde ise bu şehirde vefat etmiştir. Artuk Bey gerçekten de güçlü ve Türkmenler nezdinde saygın ve söz sahibi bir bey idi. Artuk Bey Oğuzların Döğer boyuna mensup olmakla birlikte hem kendisi hem de ailesi eski Türk törelerine son derece bağlı idiler. Bu da onlara Türkmenlerin neredeyse koşulsuz sadakatini ve bağlılığını sunuyordu.¹ Yılların ardından Sultan Melikşah vefat etmiş ve

sultanın veliâht şehzadesi Berkyaruk ile kardeşi Tutuş savaşa girişmişlerdir. Bu savaşın kaybedeni ise Tutuş olmuş ve hayatını kaybetmiştir. Tutuş taht mücadelesine ilk başladığı vakitlerde Urfa emiri olan Bozan'ı öldürmüştü ve Suruç şehri ise kendisine tabi olan Artukoğlu Sökmen'e vermiştir. Sökmen ise bu şehri yeğeni Belek b. Behram'a iktâ etmiştir.² Daha sonra ise Belek ve Sökmen Antakya'yı kurtarmak için Emir Kürboğa'nın idaresindeki orduya katılmışlardır. Onlar Antakya şehrini Haçlılardan kurtarmaya giderken Belek'in hâkimiyetinden rahatsız olan Suruç halkı onun yokluğunda şehrin kapılarını Urfa Kontu I. Baudoin'e açmasıyla Suruç'u kaybetmiş oldu. Bu vakitlerde ihtimal o ki Belek burayı geri alabilecek kuvvet ve dahi kudrete sahip değildi. Onlar da bunun üzerine Haçlıların da esas gayesi olan ve Tutuş'un zamanında kendilerine iktâ etmiş olduğu mukaddes İslam belgesi Kudüs'e gittiler ve burada savunma tedbirlerine başladılar.³ Yeri gelmişken "Belek" isminin anlamından da bahsedelim. "Belek" ismi Türkçede "armağan, hediye" manalarına gelmektedir. Bu kelime Kaşgarlı Mahmut'un kaleme aldığı Dîvânü Lugâti't-Türk'te de geçmektedir. (Kaşgarlı Mahmud, çev. Besim Atalay, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1985, s. 408). Ancak beklenen tehdit Haçlılardan değil, Şii Fatımi Devleti'nden geldi. Fatımi veziri el-Efdal, Türklerin bu müşkül durumunu kendisine fırsat bilip ordusu ile Kudüs'ü kuşattı. Kudüs'ü Fatimilere bırakmak mecburiyetinde kalan Artukoğulları anlaşma yoluna gittiler ve aileleri ile askerlerini yanlarına alarak vaktiyle kendilerine iktâ edilmiş olan Suriye'nin kuzeyindeki topraklara vardılar. Daha sonra zamanında kendisinin olan Suruç üzerine yürüyen Belek Gazi, burada Urfa'nın yeni kontu olan II. Baudoin'i yendi. Bu yenilgi üzere Antakya'ya kaçan Baudoin askerî destek olarak karşı saldırıya geçti ve tekrardan Suruç'u Artuklular'dan geri aldı.

Suruç'u tekrardan kaybeden Belek, bu sefer de Türkiye Selçuklu Devleti'nin sultanı I. Kılıçarslan'ın çağırısına uyarak Artuklu birliğinin başında Çankırı mevkiine gelerek Haçlılar ile olan mücadelesini burada sürdürmüştür. Burada gösterdiği yiğitlikler ile Sultan Kılıçarslan'ın da takdir ve övgülerine mazhar olmuştur. Bu zamanlarda Belek Gazi'nin amcası Sökmen b. Artuk bir sefer esnasında difteri hastalığından kaynaklı olarak vefat etmiştir. Bunun üzerine Belek ise diğer amcası İlgazi'nin yanına giderek onun emrine girmiştir. Takvim yaprakları 1112 senesini gösterdiğinde ise Çubukoğlu Mehmet (Muhammed) Bey'in vefat ettiğini öğrenmiştir. Bu haberi almasının ardından çevresindeki Türkmenlerden oluşturduğu bir orduyla Çubukoğlu toprakları üzerine yürüyüp Harput dışında kalan tüm Çubukoğlu topraklarını fethetmiş ve kendi beyliğini burada kurmuştur. Belek, Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'ın vefatının ardından onun Malatya'ya gelip kendi oğlu olan Tuğrul Arslan adına hutbe okutan ve oğlunun sultanlığını ilan eden

karısı Ayşe Hatun ile evlenmiştir ve bu evlilik sayesinde Tuğrul Arslan'ın atabeyi olmuştur. Burada Ayşe Hatun'un şöyle dediği rivayet edilir: "Bu memleketlerde Türk beyleri arasında Belek gibi akıllı ve kudretli bir kimse yoktur." Aslında bu sözler Belek Gazi'nin ne seviyede bir Türkmen beyi olduğunu ve neden Türkmenler arasında bu denli saygı duyulduğunu açıkça ortaya koyar.¹ Bu olayla birlikte Malatya ve çevresini de topraklarına katarak beyliğini büyütüştür. Bundan iki sene sonra ise Harput'u da alarak burayı kendisine merkez kılmıştır. Ardından Mengüceklî İshak Bey ile sınır ihlalleri yüzünden anlaşmazlık yaşamış olan Belek Gazi onun üzerine yürümüş ve İshak Bey'in kayınpederi olan Danişmentli Emir Gazi'nin de (Melik Gazi) desteğiyle İshak Bey ve müttefiki Trabzon Dükü Gabras'ı mağlup etmiştir.² Ardından ise Gerger'de yaşayan Ermenilerle hudutlar konusunda anlaşmazlık yaşayan Belek Gazi, Ermeni eşkıyalığından da usanmış olacak ki Gerger'e sefere çıkmış ve buraları harap etmiş, gerekli dersi vermiştir.³

Belek Gazi'nin mezar kitabesi parçaları (Sauvaget)

1 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, 3. Baskı (İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1993), s.133-136 2 İlhan Erdem, Haçlılar ile Mücadelede Menbiç ve Emir Belek. Tarih Araştırmaları Dergisi, (2018), 37(64), 191-204.

Belek Gazi, Halep'ten Harput'a giderken bunu haber alan Urfa Kontu Joscelin de Courtnay, Belek Gazi'yi takibe koyuldu. Fırat'ın kıyısında Dafdil ismiyle müsemma bir köye vardılar, ancak Belek Gazi bunun haberini almıştı. Bunun üzerine Belek Gazi askerleri ile Dafdil'e gelmiş ve burada Haçlılara büyük bir baskın atmıştır. Haçlıları darmaduman eden Belek Gazi, Urfa Kontu Joscelin de Courtnay'ı ve onun kuzeni olan Galeran de Puiset'i esir alıp nihayetinde Harput zindanlarına attırıştır. Bu olayın ardından ise Gerger Ermenilerinin lideri Mikhael dehşete düşmüş ve büyük bir korkuya kapılmıştır. Çareyi Kudüs kralına mektup yazarak ondan yardım istemekte ve onun gelip bu topraklara sahip çıkmasında bulmuştur. Mektubu alan Kral Baudouin bunu memnuniyetle karşılamış ve hızla Gerger istikametine doğru yola koyulmuştur. Raban mevkiinde durdukları sırada Türk gözcüleri onları fark edip Belek Gazi'ye bildirmişlerdir. Türk ordusu çok hızlı ve şiddetli bir şekilde taarruza geçmiştir. Baskının şaşkınlığını üzerinden atamayan kral teslim olmuştur. Belek Gazi, kralı ardına katıp Gerger'e varmış ve burayı savaşız bir şekilde ele geçirmiştir.¹ Bu görkemli zaferin ardından Irak Selçuklu Sultanı Mahmud, Halep şehrini Belek Gazi'ye

vermiştir. Ardından önce Harran'ı, sonrasında ise Halep'i ele geçiren Belek Gazi o sıralarda Halep'te bulunurken elli civarında Ermeni kılık değiştirerek Harput'a girmiş ve tutsak olan Haçlı krallarını kurtarmaya kalkışmışlardır. Ancak halkın mukavemetiyle karşılaşınca iç kaleye çekilmişlerdir. Kral bir yolunu bulup Joscelin'i destek getirmesi için şehirden çıkartmış ve Kudüs'e göndermiştir. Bunları duyan Belek Gazi, Harput'a gelerek şehri tekrardan ele geçirdi ve kralı tekrardan hapsedirdi. Topladığı askerlerle Harput'a doğru ilerleyen Joscelin bunların ardından gelmeye cesaret edemedi. Belek Gazi ise asker toplamaya başladı. Türkmenlerden, birçok Artuklu emirinden, Di- maşk (Şam) hâkimi Atabeg Tuğtegin'den ve Musul Emiri Aksungur el-Porsuki'den topladığı çokça asker ile Aza Kalesi'ni kuşattı ancak başarılı olunamadı. Ardından Belek Gazi Halep'e döndü ve burada Melik Rıdvan'ın kızı Ferhunde Hatun ile evlendi. Bir an evvel Azaz mağlubiyetinin intikamını almak isteyen Belek, Meşhala bölgesinde Haçlıları yenmiş ve Mücedded Kalesi'ni fethetmiştir.²Belek Gazi'nin son seferi ise o dönemlerde kendisine karşı bir ihanete kalkışmasından şüphelendiği Menbiç şehrinin emiri olan Gümüştegin el-Ba'lebekki'ye karşı olmuştur.

Harput Kalesi

Belek Gazi Menbiç önlerine kadar gelerek şehri muhasara etmeye başlar ancak kuşatmanın devam ettiği sırada kale içerisinden atılan bir ok ile vurulmuş ve 1124 senesinde şehit olmuştur. Naaşı ise Halep şehrine getirilmiş ve burada toprağa verilmiştir. Belek Gazi'nin mezar taşında ise şu sözlere yer verilmiştir: *“Dinin övüncü, emirlerin güneşi, mücahidlerin kılıcı, Müslüman askerlerin başı, 518 senesinin Rebiyülevvel ayında şehid oldu. Allah kabrini nurlandırsın ve ondan razı olsun.”* Hiç şüphe yok ki Belek Gazi gibi bir komutanın vefatı İslam âlemi ve Türkler için büyük bir kayıptı. Haçlılara adeta kök söktüren bu komutanın ardından Müslüman dünya yasa girmişti. Ancak onun sancağını bir vakit sonra Zengi hanesinin kurucusu İmadüddin Zengi devralacak ve Haçlılar ile mücadeleye kaldığı yerden devam edecektir.¹

Belek Gazi illüstrasyonu, British Library.

1 Sebahattin Çelik, “Harput Artuklu Emiri Belek Gazi'nin Haçlı Liderlerini Tutsak Etmesi.” Fırat University Journal of Social Sciences, (2021), 31(1), 525-540. 2 Coşkun Alptekin, “Belek b. Behram”, DİA, c. V, s. 402-403 3 Hüseyin Karaçam, Artuklu Kitabeleri (1102-1409) (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2012), s.220

Harp Tarihi

Muhammed Efe TETİK
Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
tmuhammedefetik@anadolu.edu.tr

İnsanlık tarihi boyunca savaşlar, toplumların amaçlarına ulaşmak için başvurduğu temel araçlardan biri olmuştur. Harpler, tarihsel sürecin yönünü belirlemiş; kimi zaman bir çağın kapanışını, kimi zaman ise yeni bir dönemin başlangıcını simgelemiştir. Bu nedenle harp tarihi, yalnızca askerî olayların incelenmesi değil; iktisat, coğrafya, siyaset, teknoloji ve diğer disiplinlerle iç içe geçmiş geniş bir araştırma alanıdır. Dergimizin Harp Tarihi serisinde Hannibal ve Scipio Africanus'tan Otuz Yıl Savaşları'na, Napolyon ve devrim savaşlarından sanayi devrimi sonrası 20. yüzyıl çatışmalarına kadar pek çok konu ele alınacaktır. İlk sayıda ise Millî Mücadele'nin Batı Cephesi'nde düzenli ordunun ilk sınavı olan I. İnönü Muharebesi incelenecektir.

Oath of horatii(horati kardeşlerin yemini), Jacques-Louis David
1784

1.İNÖNÜ MUHAREBESİ

1920 yılı Aralık ayı itibarıyla Yunan kuvvetleri Bursa-Uşak hattında Batı Anadolu'yu işgal etmiş durumdadır. Düzenli orduya katılmamakta ısrar eden Çerkes Ethem kuvvetleri Kütahya-Gediz arasında isyan halindedir. Türk kuvvetleri ise Ankara Hükümeti'ne bağlı olarak orduya katılmayarak isyan eden Çerkes Ethem'i bastırmak için Batı Cephesi Komutanlığı'na bağlı üç tümeninden iki tümeni Ethem'in üzerine sevk etmiştir. Bu karışıklıktan istifade etmek isteyen Yunan kuvvetleri ise Eskişehir yönüne harekete geçmişlerdir. Üç tümen ile 3. Yunan Kolordusu, General Petmezas emrinde Bursa cihetinden İnönü mevzilerine taarruz edecek, Uşak'taki Yunan kolordusu ise Banaz'a doğru göstermelik bir taarruzla kalan Türk kuvvetlerinin kuzeye kaymasını engelleyecektir. Yunanlar bu harekâtle aslında **bozucu taarruz*** planlamıştır. Amaçları bu olsa da kamuoyuna **cebri keşif*** olarak lanse etmişlerdir. Yunanların buradaki amacı hedefi küçük gösterip bir başarı kazanılırsa moral yenilemek, başarı kazanılmazsa "amacımız sadece keşifti" diyerek kamuoyunda başarısızlığa olacak tepkiyi azaltmaktır. Muharebeye geçecek olursak Yunan 10. Tümeni iki piyade alayı ile Yenişehir'e, Albay Karakulos emrindeki 7. Tümen ise dört yere ve bir süvari alayı ile İnegöl mevzilerine taarruz edecektir. Türkler ise sadece Mehmet Atif komutasındaki 24. Tümen ile alanı koruyacaktır. 24. Tümenin araziye dağılımı ise şu şekildedir: Geyve'de 2. Alay, Yenişehir'de 143. Piyade Alayı, İnegöl'de 126. Piyade Alayı ve yedek olarak 32. Piyade Alayı mevzilenmiştir. Bu Türk kuvvetlerinin savaş gücü ise **245 subay, 5000 er, 2266 tüfek, 27 makineli tüfek ve 10 toptur**. 6 Ocak günü iki Yunan tümenine karşı sadece birer alay ile savunulan **İnegöl ve Yenişehir düştü**. Albay İsmet Bey komutasındaki Batı Cephesi Komutanlığı önlem olarak 70. ve 127. Alaylarıyla Mehmet Arif komutasındaki 11. Tümeni Kütahya'dan cepheye sevk etmeye başlamıştır. Ankara'dan ise tek alaylı 4. Tümen Mehmet Nazım komutasında yola çıkmıştır. 7 Ocak günü 32. ve 2. Alaylar takviye için ileri sürülmüş, ancak düşman taarruzu durdurulamamıştır. 8 Ocak günü 143. ve 32. Alaylar **İlyas Bey – Kepirler – Gökpınar hattında**, 126. Alay ise **Pazaryeri'nde** tutunmaya çalıştı. Amaç, takvi-

yeler İnönü'de mevziye girene kadar düşmanı oyalamaktı. 126. Alay tek başına Yunan 7. Tümeni'ne daha fazla dayanamamış ve dağılmıştır. Kalan 24. Tümen kuvvetleri **Söğüt** dolaylarına geri çekildi. Bu sırada 4. Tümen İnönü mevzilerine gelmiş bulunmaktaydı. 9 Ocak günü 11. Tümen son anda İnönü mevzilerine vardı. 4. ve 11. Tümen demiryolunun güneyini, 24. Tümen ise kuzeyini savunacaktı. 10 Ocak Muharebe günü Türk kuvvetleri **8700 piyade, 300 süvari, 50 makineli tüfek ve 25 top** gücüne sahiptir. 174. Alay ve 2. Süvari Grubu'ndan teşkil **3500 kişilik takviye** ise yoldadır. Yunan kuvvetleri ise **15800 piyade, 200 süvari, 150 makineli tüfek ve 75 top** gücüne sahiptir ve Yunanların tüfek sayısı Türkleri üçe katlamaktadır. Sabah saatlerinde başlayan muharebe 11. ve 4. Tümenlerden teşkil edilen güney kuvvetleri başarıyla düşman taarruzunu savuşturmuştur. Ancak yorgun vaziyette olan ve **Metris Tepe'yi** de boş bırakan 24. Tümen taarruzu savuşturamamıştır. Kuzeyde kritik ilerleme kaydeden Yunanlar, güneydeki mevzilerin arkasına sarkacak pozisyona gelmiştir. Yeni gelen takviye 174. Alay demiryolunun kuzeyini savunmaya gönderilmiştir. Günlerdir yorgun düşen Yunanlar bu sarkmayı gerçekleştirememiş ve İnönü İstasyonu dolaylarında çatışmayla kitlenmiştir. Bu noktada Albay İsmet Bey düzenli bir şekilde Eskişehir önündeki başka bir savunma mevzisine çekilme emri vermiştir. Böylece Türkler kuşatılmaktan kurtulup ikinci mevkide savunmaya devam edebilecekti. 10 Ocak öğleden sonra Türk kuvvetleri **Beşkardeş Dağı – Zemze miye – Oklubalı hattına** düzenli geri çekilmeye başlamıştır. 11 Ocak sabah saatlerinde Türk kuvvetlerinin ricatı tamamlanmıştır. Ancak General Pekmezas komutasındaki Yunan kuvvetleri takip harekâtı yapmamıştır. Bunun nedenleri: Yunanların taarruz hızını kaybetmesi, Türklerin düzenli şekilde ikinci savunma mevzisine çekilmesi ve Yunanların ani imha fırsatını kaçırmalarıdır. Bu sebeplerle Yunanlar eski konumlarına geri çekilmiş, Türkler ise takip eden günlerde kaybettikleri yerleri geri almıştır. Sonuç olarak bu muharebe de sayıca az olmasına rağmen Türk düzenli ordusunun Kuvayı Milliye birliklerine göre savaş kabiliyetinin daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Çizen: Muhammed Efe TETİK

Çizen: Muhammed Efe TETİK

Atatürk'ün Eğitime Verdiği Değer Üzerine Kısa Bir Derleme

Furkan ARTIK
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğrt. Bölümü
furkan_artik@anadolu.edu.tr

Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir Cumhurreisi ve bir asker değil aynı zamanda eğitime derinden önem veren bir insan, öğretmen idi. Eğitime o kadar önem veriyordu ki Kurtuluş Savaşı'mızın devam ettiği karmaşık ve zorlu günlerde, 15 Temmuz 1921 tarihinde, *Birinci Maarif Kongresi*'ni topladı. Bu kongreye öğretmenler, müfettişler, eğitim bakanlığından çeşitli görevliler katılmıştır. Burada yaptığı konuşmayla Atatürk: Türk ulusunun ruhuna uygun eğitim yoluna ihtiyaç olduğuna, öğretmenlerin önemine, eski eğitim anlayışlarının milletin gerilemesi üzerindeki etkisine değinmiştir¹. Eğitimin önemini savaş ortamında bile bu düzenlediği kongreyle haykırarak Gazi Paşa, 1922 ve 1923 yıllarının meclis açılış konuşmalarında eğitimin ve öğre-

timin uygulamaya, deneyime ve gözleme dayalı olması gerektiğini vurgulamış, bu amaçla basımevleri, müzeler, atölyeler ve dahasına eğitimin ihtiyacı söylemiş ve ayrıca eğitimin cehaleti yenmek için bir araç olduğunu da söylemiştir². Daha sonrasında, Cumhuriyet'in ilanından eğitim üzerine daha fazla çalışılabilmesinin ve etkili reformların yapılabilmesinin önü açılmıştır. Kısa bir süre sonra yani 3 Mart 1924 tarihinde eğitimi düzenlemek, bir çatı altında toplamak ve geleceğini planlamak maksatlarıyla 7 maddeden oluşan *Tevhidi Tedrisat Kanunu* çıkarılmıştır. Bu kanun ile ülke genelindeki bütün eğitim ve öğretim kurumları Maarif Nezaretine bağlanmış ve din hizmetlerini yerine getirecek personelin yetiştirilmesi için İstanbul Üniversitesinin bünyesinde

bir ilahiyat fakültesi açılmıştır³. Bu sayede eğitimde düzenli ve merkezi bir yapı meydana gelmiştir ve laik eğitimin önü açılmıştır fakat okullarda verilecek teorik derslerin altyapısını hazırlamak ve ilgili alanların ilmi olarak ele alınması şart olmuştur. Öncelikle Türk tarihinin bilimsel olarak incelemesi, mantıklı bir çerçevede sunulabilmesi ve dolaylı olarak bu tarihin yeni nesillere sunulabilmesi adına bir kurul kurulması Atatürk tarafından Türk Ocakları'nın VI. Kurultayı'nda dile getirildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar '**Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti**'ni 15 Nisan 1931 tarihinde ortaya çıkardı, daha sonra bu kurum sırasıyla '**Türk Tarihi Araştırma Kurumu**' ve '**Türk Tarih Kurumu**' adlarını aldı⁴.

(Kongreye katılanlar)

(Geometri'den bir sayfa)

Ulusal tarih hakkındaki bu adımın ardından bu sefer Türkçe üzerine çalışmak, onu bilimsel olarak değerlendirmek üzere bir dil kurumu 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur ve bu kurumla Türkçe ölçünlü hale getirildiği gibi halkın dili doğru öğrenmesinin önü açılmıştır¹. Tarih ve dil gibi kültür unsurlarına önem vermenin yanında Atatürk, geometriye de önem vermekteydi. Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemlerinde geometri derslerinde Arapça terimler fazlasıyla yaygındı. Örneğin üçgenin alanı için "**Üçgenin alanı taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir**" tanımı yerine, "**Bir müsellesin mesaha-i sathiyyesi kaidesinin irtifasına hâsil-ı zarbinin nisfına müsavidir**" denirdi. Bu durumun bilincinde olan Gazi Paşa bu terimleri dil devrimi anlayışı ile uyumlu biçimde, Türkçeleştirmek ve öğrencilere bilgi, öğretmenlere kılavuz olmak üzere *Geometri* adında bir kitap yazmıştır ve bu 1937 yılında yayınlamıştır². Son olarak Afet İnan'ın aktarımından hareketle Atatürk'ün konuyla alakalı bir sözünü paylaşmak isabetli olacaktır: "Onun en çok uğraştığı konulardan biri Milli Eğitim ve Kültür işlerine ait idi. Hatta bazı zamanlar 'Eğer Cumhurbaşkanı olmasam, Maarif Vekilliğini almak isterdim' derdi"³

1 Kaplıhan, Erol, "1921 Maarif Kongresi'nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi", YALOVA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, (2014), 123-134.2 Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. 1, C. 28, Sayfa. 2 ve Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. 1, C. 18, Sa. 23 T.C. Resmi Gazete, 3 Mart 1940, Sayı:634 Türk Tarih Kurumu(TTK), 'TARİHÇE', Erişim 30 Ocak 2026

TARİHTEN SOFRAYA

Trakya

Zeynep KÖKYER
Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
Zeynepkocyer@anadolu.edu.tr

Mutfak, sadece karın doyurulan bir yer değil; bir milletin hafızasıdır. "Tarihten Sofraya" serimizin ilk durağında Trakya mutfağına konuk oluyoruz. Mutfak, bir toplumun hafızasını taşıyan en güçlü alanlardan biridir. Trakya mutfağı da bu hafızanın Balkan Savaşları ve mübadeleyle şekillenen göçlerle oluşmuş bir yansımasıdır. Rumeli'den Anadolu'ya gelen göçmenler, yanlarında sadece eşyalarını değil, yüzyılların birikimi olan kışık hazırlık kültürünü ve lezzet hafızasını da getirdi. Bu süreç, Trakya mutfağını pratik, mütevazı ama teknik açıdan güçlü bir yapıya dönüştürdü.

Akıtma bu kültürün en bilinen simgelerinden biridir. Trakya'da akıtmaya "krep" demek doğru değildir; çünkü akıtma mayayla kabaran, hamuru dinlenen ve bereketi simgeleyen bir yiyecektir. Sacda pişerken oluşan göz göz dokusu, tereyağı ve pekmezi içine çeker. Krep ince ve yüzeysel kalırken, akıtma süngerimsi yapısıyla ekmeksi bir karakter taşır. Bu nedenle köy sofralarının sabah ayazını ısıtan, emeğe dayalı bir ana öğün olarak görülür.

Kapama, göçmen mutfağının en görkemli yemeklerinden biridir. Kuzu eti, pirinç ve baharatların tepside buluşmasıyla ortaya çıkar. Etin suyu pirince geçer, pirinç etin lezzetini içine çeker. Kapama, özellikle düğün ve bayram sofralarının vazgeçilmezidir.

Damat Paçası, elde açılan yufkaların tavuk suyu ve yoğurtlu-sarımsaklı sosla birleşmesiyle hazırlanır. Yufkaların tepsiye büzüştürülerek yerleştirilmesi, görüntüsünün damat paçasına benzetilmesine yol açmıştır. Bu yemek, özel günlerde sofranın baş köşesine oturur.

Plaska, yokluğun şölene dönüştüğü bir yemektir. Pırasa ve mısır unu, eldeki malzemelerin en iyi şekilde değerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Basit malzemelerle yapılan bu yemek, göçmenlerin yaratıcılığını gösterir.

Trakya mutfağının temel özelliklerinden biri muhafaza etme disiplini. Tarhana, süt ve sebzelerin kurutulmuş haliyle şifa kaynağıdır. Kuskus, el emeğiyle yuvarlanan taneleriyle dayanışmayı simgeler. Soka, sütle biberin birleşmesinden doğar ve sofraya farklı bir tat katar. Peynir helvası ise süt ve peynirin tatlıya dönüştüğü, bölgenin özgün lezzetlerinden biridir.

Bu mutfağın en özel miraslarından biri Hardaliye'dir. Üzümün, siyah hardal tohumu ve vişne yaprağıyla fermente edilmesiyle elde edilen bu içecek, Kırklareli'nin simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk, 1930'daki ziyaretinde Hardaliye için "Bunu milli bir içecek haline getiriniz" diyerek ona ayrı bir değer kazandırmıştır. Bu söz, Hardaliye'yi sadece bir içecek olmaktan çıkarıp Trakya'nın özgüvenini simgeleyen bir mirasa dönüştürmüştür. Sonuçta Trakya mutfağı, savaşların ve göçlerin ardından yeni topraklarda kök salma çabasının lezzetli bir özetidir. Bu sofraya oturan kişi sadece doymaz; aynı zamanda göçün yarattığı kültürel devrimi, emeğin ve sabrın ürünü olan yemekleri ve bir halkın tüm zorluklara rağmen sürdürdüğü yaşamın sıcaklığını hisseder.

YENİ ÇAĞ OSMANLI DÜNYASINDA SEYHAHLARIN GÖZÜNDEN KADINLAR

Ummahan YILDIRIM
Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
ummahanyildirim@anadolu.edu.tr

Osmanlı sosyal yaşamında, yasaklara rağmen tütün ve kahve tüketiminin her iki cinsiyet arasında da yaygın olduğu ve bu alışkanlıkların seçkin konutlarında özel bölümler ihdas edilecek kadar kurumsallaştığı görülmektedir.¹ Konutun mahrem bir alan olarak korunması ve kadınların kamusal alandaki görünürliğünün asgari düzeyde tutulması temel bir toplumsal normdur; nitekim kadınların alışveriş, seyahat ve ibadet gibi faaliyetlerini genellikle ev merkezli veya özel tahsis edilmiş alanlarda icra ettikleri belirtilmiştir. Kadınların en temel sosyalleşme mekanını hamamlar oluştururken, dış dünyada peçeli ve yüksek bir gizlilikle hareket ettikleri gözlemlenmiştir. Öte yandan, dönemin seyyahları Osmanlı toplumunu temizlik ve cömertlik gibi erdemlerle nitelendirerek, Batı'daki "barbar" önyargısının aksine etik bir toplumsal portre çizmişlerdir.² Osmanlı toplumunda kadınların ekonomik ve sosyal rolleri, coğrafi ve sınıfsal değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Şehirli ve varlıklı kadınlar, ev içi hizmetleri cariyeler aracılığıyla yürüterek vaktini el sanatları ve okumaya ayırırken; bu durum bazı seyyahlarca "atalet" olarak eleştirilmiştir.³ Buna mukabil, kırsal Anadolu'da kadınlar, özellikle Ankara tiftik üretimi ve dokumacılık gibi alanlarda her-

hangi bir model kullanmaksızın sergiledikleri yüksek maharetle üretim mekanizmasının merkezinde yer almışlardır.⁴ İmparatorluğun Gürcistan ve Megrelya gibi çevre bölgelerinde ise kadınların daha yüksek okuryazarlık oranına ve dini yetkilere sahip olduğu, toplumsal normların merkeze kıyasla daha esnek seyrettiği gözlemlenmiştir.⁵ Mutfak kültürü noktasında, seçkin sınıflar dışındaki halkın temel gıdalar ve meyve ağırlıklı, gösterişten uzak bir beslenme disiplinine sahip olduğu kaydedilmiştir.⁶ Toplumsal düzen ve asayiş bağlamında ise dönemin gözlemcileri, Osmanlı adalet sisteminin suç ve ahlak dışı davranışlara yönelik uyguladığı sert yaptırımların, Avrupa'daki yaygın önyargıların aksine, daha güvenli ve düzenli bir toplumsal yapı tesis ettiğini vurgulamaktadırlar.⁷ Osmanlı toplumunda kadın-erkek ilişkileri, katı bir mahremiyet anlayışı ile kadına tanınan geniş hukuki ve ekonomik özerklik arasındaki denge üzerine kuruludur. C. Adam Werner gibi gözlemciler, konutun harem kısmının dış dünyaya tamamen kapalı olduğunu vurgularken⁸; Lady Craven ve Hans Dernschwam, "ferace" kullanımının kamusal alanda kadınlara sınıfsal farkları örten anonim bir hareket serbestisi sağladığına dikkat çekmişlerdir.⁹ Evlilik müessesesi ise meşru eşlik, kebin ve cari-

yelik gibi farklı statüleri barındıran, ancak tüm çocukların yasal haklarını eşit kılan sözleşmeli bir yapı arz etmektedir.¹⁰ Kadınların mülkiyet ve boşanma hakları, dönemin Avrupalı seyyahlarını en çok şaşır-tan hususlardan biridir. Elisabeth Craven, kadınların şahsi mallarının müsadere dışında tutulduğunu ve hukuki koruma altında olduklarını belirtmiştir.¹¹ Kadınlar; nafaka yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin veya kötü muamele durumlarında mahkemeye başvurma hakkına sahip olup, kadı huzurunda sessiz bir protesto diliyle (terlik çevirme gibi) boşanma taleplerini dile getirebilmekteydiler.¹² İmparatorluğun kozmopolit yapısında ise Ermeni, Yahudi ve Gürcü toplumlarının evlilik pratikleri farklılıklar gösterse de, genel ahlak düzeni katı cezai yaptırımlar ve dört tanık şartı gibi zorlayıcı ispat süreçleriyle korunmuştur.¹³ Neticede, La Motraye'nin de aktardığı üzere; Osmanlı kadını fiziksel bir kapalılık içinde yaşasa da, ev içindeki otoritesi ve ekonomik güvenceleri bakımından çağdaşı olan Avrupalı kadınlara kıyasla daha ayrıcalıklı bir konumda tasvir edilmektedir.¹⁴

1 Claes Ralamb, İstanbul'a Bir Yolculuk 1657-1658, Kitap Yayınevi, İstanbul 2008, s.53.2 Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay, Ankara 1992, s. 59.3 Henry Boom, Büyük Türk Muhteşem Süleyman'ın İzinden, Kitap Yayınevi, İstanbul 2012, s. 116.4 Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay, Ankara 1992, s. 2435 Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2006, s.304; Joseph de Tournefort; Tournefort Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2005, s. 163-164.6 Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay, Ankara 1992, s.180.7 Michael Heberer, Osmanlı'da Bir Köle, Kitap Yayınevi, İstanbul 2007, s. 213.8 C. Adam Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü 1616-1618, Kitap Yayınevi, 2011, s. 28.9 Elisabeth Craven, 1786'da Türkiye, Çığır Kitabevi, 1939, s. 11.10 Jean Thevenot, 1655-1656'da Türkiye, Kervan Kitapçılık, 1978, s. 136.11 Elisabeth Craven, 1786'da Türkiye, Çığır Kitabevi, 1939, s. 11-21.12 Aubry La Motraye, La Motraye Seyahatnamesi, İstiklal Kitabevi, 2007, s. 125-126.13 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi, 2005, s. 72.14 Aubry La Motraye, La Motraye Seyahatnamesi, İstiklal Kitabevi, 2007, s. 151-153.

Osmanlı sosyal yapısında hamamlar, hijyenik bir işlevin ötesinde dini gerekliliklerin, koruyucu hekimliğin ve özellikle kadınlar için kamusal sosyalleşmenin odağında yer alan çok katmanlı bir kurumdur. İslamiyet'in temizlik emirleri doğrultusunda haftalık bir rutin haline gelen hamam ziyareti, Thévenot gibi gözlemcilerce toplumun her kesimine yayılan kurumsallaşmış bir alışkanlık olarak kaydedilmiştir. Sağlık açısından bir şifa kaynağı görülmeyle birlikte, aşırı sıcak kullanımının fiziksel deformasyona yol açtığına dair eleştirel gözlemler de mevcuttur.¹ Kadınlar için hamam, ev içi mahremiyetin dışına çıkabildikleri meşru bir özgürlük ve estetik platformu teşkil etmektedir.² Gün boyu süren bu seanslarda kadınlar; saç bakımı, kese ve sosyal ağlar kurma gibi faaliyetlerin yanı sıra, zengin kıyafet ve mücevherlerini sergileyerek sınıfsal bir temsil imkanı bulmuşlardır.³ Estetik uygulamalar kapsamında "rusma" (tüy dökücü), kına ve rastık gibi kozmetik maddelerin kullanımı, Osmanlı temizlik ve güzellik anlayışının ayrılmaz parçaları olarak belirtilmiştir.⁴ İdari açıdan hamamlar, cinsiyet ayrımı ve mahremiyet kurallarının en katı şekilde uygulandığı mekanlardır.⁵ Belirli saat veya günlerde kadınlara tahsis edilen bu

alanlarda "natır" adı verilen kadın hizmetliler görev yapmış;⁶ mahremiyet ihlalleri ise ağır cezai yaptırımlara tabi tutulmuştur.⁷ Sonuç olarak seyahatnameler, Osmanlı hamamını farklı inanç ve statüden insanların bir araya geldiği, ancak özellikle kadınlar için kültürel aktarımın ve toplumsal nefes alma alanının merkezi olan demokratik bir mekan olarak tasvir etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda kadın giyimi ve estetik anlayışı; etnik köken, dini aidiyet ve coğrafi bölgeye göre şekillenen, çok katmanlı bir kültürel temsil alanıdır. Seyyahlar, Türk kadınlarının doğal güzelliğini takdir etmekle birlikte, dönemin kaşları birleştiren rastık kullanımı ve yoğun pudra sürülmesi gibi kozmetik trendlerini estetik açıdan sıklıkla eleştirmişlerdir.⁸ Şehirli Türk kadınları kamusal alanda ipek peçeler ve altın işlemeli başlıklarla gizemli bir şıklık sergilerken; Yahudi kadınlarının, Avrupa soylularını dahi geride bırakan atlas ve kadife kumaşlar ile yoğun mücevher kullanımıyla en lüks giyinen gruplardan biri olduğu kaydedilmiştir.⁹ İmparatorluğun taşra ve çevre bölgelerinde ise yerel kimlikler giyim kuşamda baskın rol oynamaktadır. Bulgar kadınlarının karakteristik saç örgüleri ve boncuklu takıları,¹⁰ Sırp kadınlarının yün işlemeli kuşak-

ları¹¹ ve Karamanlı Hristiyanların "papa tacını" andıran özgün başlıkları, bu çeşitliliğin somut örnekleridir.¹² Geleneksel kıyafetin temelini oluşturan ve hareket serbestisi sağlayan şalvar (gatya) kullanımını ise sınıfsal farklılıklara rağmen ortak bir payda teşkil etmektedir.¹³ Sonuç olarak, XVII. ve XVIII. yüzyıl seyahatnameleri, Osmanlı kadınının homojen bir kitle olmadığını; giyim kuşamın sosyal statüden ev içi hijyen protokollerine (çedik/başmak kullanımı gibi) kadar geniş bir kültürel kodu barındırdığını ortaya koymaktadır.¹⁴ Osmanlı kadını, oryantalist literatürdeki "pasif ve mahpus" imajının aksine; üretimde etkin, hukuk karşısında hak sahibi ve sosyal yaşamda stratejik bir aktördür. Tekstil üretimindeki emeğiyle ekonomik otorite kazanan kadın, mahkemelerde mülkiyet ve boşanma haklarını savunan hukuki bir özne kimliği taşımaktadır. Hamamlar ise bu mahremiyet düzeni içinde kadının en dinamik kamusal sosyalleşme alanı olarak işlev görmüştür. Sonuç olarak, Batılı gözlemcilerin "esaret" olarak nitelendirdiği kapalılık; aslında kadına sarayda siyasi nüfuz, taşrada ekonomik güç ve hukuk önünde korunaklı bir statü sağlayan kendine özgü bir toplumsal düzendir.

Ottoman Woman of Istanbul, 1850, "Tatikian"

Resim III: Demoiselle Turque XVIIe., DEVERIA, Achille Jacques Jean, 1825-50

Fas Hamamı, GROME, Jean- Leon

1 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, , Kitap Yayınevi, İstanbul 2005 s. 17. (Not: Metinde Tournefort kısmında 17. sayfa bilgisi geçmektedir.)2 C. Adam Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü 1616-1618, Kitap yayınevi, İstanbul, 2011 s. 28.3 Nicolas de Nicolay, Muhteşem Süleyman'ın İmparatorluğunda, , Kitap Yayınları, 2014, İstanbul s. 172.4 Hans Demschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., 1992 s. 186.; C. Adam Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü 1616-1618, Kitap yayınevi, İstanbul, 2011 s. 24- 29.5 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, , Kitap Yayınevi, İstanbul 2005 s. 65.6 Jean Thevenot, 1655-1656'da Türkiye, , Kervan Kitapçılık, İstanbul, 1978, s. 88.7 C. Adam Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü 1616-1618, Kitap yayınevi, İstanbul, 2011 s. 24.8 Claes Ralamb; İstanbul'a Bir Yolculuk 1657-1658, Kitap Yayınevi, İstanbul 2008, s. 16.9 Hans Demschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., 1992, s. 151.10 Hans Demschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., 1992s. 32- 33.11 Hans Demschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., 1992, s. 26- 34.12 Hans Demschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., 1992, s. 78.13 Hans Demschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., 1992, s. 247.14 Hans Demschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., 1992, s. 180- 181.

EDEBİYATLA ÖRÜLÜ TRAJİK BİR ÖMÜR: PEYAMİ SAFA

Cansel KOCA
Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
canselkoca@anadolu.edu.tr

Edebiyatımızın büyük isimlerinden olan Peyami Safa, 2 Nisan 1899'da Trabzon'da dünyaya geldi. Safa, sadece bir yazar değil, adeta bir edebiyat hanedanının ferdiydi: Abisi İhhami Safa yazar, babası İsmail Safa 19. yüzyılın önemli şairlerinden, amcası Ali Kâmi Akyüz şair, dedesi Mehmet Behçet Efendi ise dönemin kıymetli simlerindendi. Soyları Akşemsettin'e kadar dayanan yazar, ailesinden miras kalan bir edebi geleceği sürdürmeyi seçti. Hatta ismini dahi büyük şair Tefik Fikret'ten alan Safa, adeta edebiyatçı olmak için doğmuştu. Eserlerinde kendi yaşantısını ve psikolojik derinliğini ustalıkla aktaran yazarın hayatı, hastalık ve ölümlerle şekillenmiştir. Servetifünun şairlerinden olan babası İsmail Safa, mevcut hükümete muhalif yazıları nedeniyle Sivas'a sürgün edilmiş ve henüz 35 yaşındayken veremden vefat etmiştir. Babası öldüğünde sadece 2 yaşında olan Peyami Safa, hayatı boyunca pek çok acıyla sınanmıştır: İki kız kardeşini kaybetmiş, abisi tifo, amcası ise psikolojik rahatsızlıklarla boğuşmuştur. 1931 yılında annesini üremi hastalığından kaybeden Safa'nın ailevi trajedileri bunlarla da sınırlı kalmamıştır; eşi felç geçirmiş, oğlu Merve Safa ise askerlik görevini yaparken karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etmiştir. Hastalıklar sadece sevdiklerindedir, yazarın kendisini de bırakmamıştır. İlkokul yıllarından itibaren sağ kolunda kemik veremi

ortaya çıkan Safa, doktorların kolunun kesilmesi yönündeki tavsiyelerine şiddetle karşı çıkmıştır. Bu hastalıkla yaşamayı öğrense de eğitim hayatı hem sağlık sorunları hem de ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle sekteye uğramıştır. Lise eğitimini tamamlayamasa da devam ettiği **Vefa Lisesi**, ona çok şey katmıştır. İlk hikâye denemesi **"Piyano Muallimesi"**ni, ilk roman denemesi **"Eski Dost"**u ve popülerliğine kendisinin de şaşırdığı **"Sakin Bu Kitabı Almayın"** adlı ilk hikâyesini bu dönemde kaleme almıştır. Ayrıca Yusuf Ziya Ortaç ve Hasan Ali Yücel gibi isimlerle de bu okulda tanışmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ailesine destek olmak için Posta ve Telgraf Nezareti'nde, ardından Boğaziçi'ndeki Rehber-i İttihat Mektebi'nde öğretmen olarak çalışmış; bir süre de Düyun-u Umumiye İdadisi'nde görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında abisiyle birlikte **Yirminci Asır** gazetesinde **"Asrın Hikâyeleri"** başlığı altında yazılar yayımlamıştır. Düşünsel dünyası ise zamanla evrilmiştir; gençliğinde Abdullah Cevdet'in etkisiyle pozitivist ve materyalist bir çizgideyken, Müterake döneminde hem Batıcı hem demilliyetçi bir profil çizmiştir. İlk romanı olan **Sözde Kızlar**'ı ise geçim sıkıntısı nedeniyle kaleme almıştır. Edebiyat dünyasında girdiği sert polemiklerle tanınan Safa, ilk kavgasını Cennap Şahabettin'e karşı başlatmış; ardından Nurullah Ataç, Orhan Veli,

Cahit Sıtkı, Muhsin Ertuğrul ve Aziz Nesin gibi pek çok isimle tartışmıştır. Ancak hayatındaki en derin iz bırakan kavga, eski dostu **Nâzım Hikmet** ile olanıdır. İkilin dostluğu, Nâzım'ın Ankara'daki tutukluluk günlerine dayanır. Safa o dönemde **Cumhuriyet** gazetesinde hem kendi adıyla hem de "Server Bedi" takma adıyla yazıyor, gazetenin edebiyat bölümünü yönetiyordu. Nâzım'ın **"Yanardağ"** şiirini gazetede yayımlatması tepki çekince gazete yönetimi özür dilemiş, bunun üzerine Safa istifa etmiştir. Yolları daha sonra **Resimli Ay** dergisinde tekrar kesişen ikiliden Nâzım Hikmet, Safa'nın hastalıklarla dolu hayatını yazmasını teşvik etmiş ve böylece meşhur **"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"** doğmuştur. Safa bu eseri Nâzım'a ithaf etmiştir. Ancak Nâzım'ın Safa'yı komünizme çekme çabası ve Safa'nın bu ideolojiye karşı sert duruşu, dostluğu büyük bir düşmanlığa dönüştürmüştür. Birbirlerine yazdıkları dizeler ağır hakaretlere varmış; Nâzım Safa'yı bir "eğri virgül" olarak nitelerken, Safa ona "vatan haini şarlatan" diyerek karşılık vermiştir. Bu kopuş, Safa'nın daha milliyetçi ve mistik bir çizgiye kaymasına neden olmuştur. Hayatı boyunca yazmayı asla bırakmayan Peyami Safa, oğlu Merve Safa'nın ölüm haberiyle büyük bir sarsıntı yaşamıştır. Bu acıya dayanamayarak yükselen tansiyonu nedeniyle beyin kanaması geçirmiş ve hayata gözlerini yummuştur.

Eserleri

- Gençliğimiz (1922)
- Şimşek (1923)
- Sözde Kızlar (1923)
- Mahşer (1924)
- Bir Akşamı (1924)
- Süngülerin Gölgesinde (1924)
- Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925)
- Canan (1925)
- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930)
- Fatih-Harbiye (1931)
- Atilla (1931)
- Bir Tereddüdün Romanı (1933)
- Matmazel Noralya'nın Koltuğu (1949)
- Yalnızız (1951)
- Biz İnsanlar (1959)
- Hikâyeler (Halil Açıköz derledi, 1980)
- Gün Doğuyor (1932)
- Türk İnkılabına Bakışlar (1938)
- Büyük Avrupa Anketi (1938)
- Felsefi Buhran (1939)
- Millet ve İnsan (1943)
- Mahutlar (1959)
- Mistisizm (1961)

Video Oyunlar ve Tarih

Armağan PALTUN

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
armaganpaltun@anadolu.edu.tr

Başlıktan da anlaşıldığı gibi konu oyunlar ve tarih. Peki bu ikili nasıl bir ikili? Öncelikle ara sıra anlaşış ara sıra kendi yollarına giden bir ikili. Ne mi demek istiyorum? Şöyle: Oyunlar eğlenmek, alternatif bir gerçeklik yaratıp gerçek dünyadan bir süreliğine uzaklaşmak ve birden çok kişiyle oynanıyorsa arkadaşlık ve grup bağını güçlendirmek için oynanır. Ancak tarih, gerçek hayatta yaşanmış olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu yüzden bu ikili, doğaları gereği ara sıra birbirinden feyz alır, ara sıra da bozuşur. Mesela tarihi konu alan strateji oyunları, tüm kurgularını tarih üzerine kurmalarına rağmen öğreticiliği değil eğlendirmeyi amaçlar. Bu nedenle tarih onların amacı değil, aracıdır. Bu yüzden onu eğip bü-

kerler. Bu durum dizi ve filmlere benzer; orada da aynı şey geçerlidir. Durumun böyle olduğunu gören tarihçiler veya tarih meraklıları zaman zaman ateş püskürtebilir. Benim tavsiyem ise şu: Doğası gereği eğlence ve günlük hayatın kaçış için kullanılan oyunları, doğalarına aykırı bir şeye zorlamak yerine; onların popüleritesini ve etkisini tarihin daha iyi anlaşılması için kullanmak gerekir. Hayatında eline kitap almayacak ya da tarih videosu izlemeyecek bir insana, oyunlar anlatarak değil; bir deneyim yaşatarak pek çok şey kazandırmak mümkündür. Artık video oyunları ve tarih ilişkisine biraz daha somut örneklerle bakalım. Günümüzde video oyunları, eğlence endüstrisinin (sinema, televizyon, müzik, basılı

eserler, radyo, canlı etkinlikler reklam, dijital medya vb.) en büyük pay sahibidir. Sinema ve müzik endüstrisinin toplamından daha değerlidir. 2025 itibarıyla 197 milyar dolarlık getirile er hızlı büyüyen sektörlerden biridir ve üç milyardan fazla insan mobil konsol ya da PC oyuncusudur. 'Bu yazıyı asıl ilgilendiren kısım ise tarih temalı oyunlar. Bu oyunlar oldukça çeşitlidir. 2. Dünya Savaşı'nı konu alan Call of Duty WWII 'gibi yapımlardan; Rönesans Floransa'sında, Antik Yunan'da ya da Viking istilası altındaki İngiltere'de görevler yaptığımız Assassin's Creed 2 serisine kaynak toplayıp üs geliştirerek asker ürettiğimiz Age of Empires 2 gibi strateji oyunlarına kadar geniş bir yelpaze vardır

Ve elbette bu işin "patronları" sayılabilecek büyük strateji oyunları: Civilization 4, Europa Universalis IV ve Crusader Kings III. Bu üçlü, tarihe ilgisiz pek çok insanı tarihle tanıştırmış; daha da önemlisi, insanların başka türlü kavrayamayacağı birçok konuyu deneyimleyerek öğrenmesini sağlamıştır. Örneğin Crusader Kings'te kafanıza göre savaş açamazsınız. Fethetmek istediğiniz topraklar üzerinde bir hak iddiası üretmeniz gerekir. Güçlü olsanız bile her canınızın istediğine savaş açamazsınız; aksi hâlde çevre devletler birleşip sizi cezalandırabilir. Bu durumdan kaçınmak için evlilik ittifakları kurmanız, müttefiklerinizin çıkarlarını gözetmeniz gerekir. Yani diplomasi yapmanız şarttır. Ayrıca sürekli mali açıdan güçlü olmanız gerektiğini, bu yüzden ticarete önem vermeniz gerektiğini oyun size adeta kazır. Evlilik, ticaret, diplomasi ve din gibi kavramların ne işe yaradığını uygulamalı biçimde öğretir. Bu üç oyun kendi içinde de ayrılır: Crusader Kings, mikro yönetime en çok izin veren, "detayın detayı" bir oynanış sunar. Karakterinizin kişisel özelliklerinden evliliklerine, çocuklarına, feodal düzenin işleyişine kadar pek çok unsuru yönetirsiniz. Kutsal Roma İmparatorluğu gibi karmaşık tarihsel yapıları daha anlaşılır hâle getirir. Europa Universalis ise yine detaylıdır; ancak Crusader Kings kadar mikro seviyeye inmez, daha makro ölçekte kalır. Savaş, din, kültür, bilimsel ilerleme, siyaset ve diplomasi gibi kavramları daha geniş çerçevede ele alır. Civilization ise adından da anlaşılacağı

üzere medeniyet merkezlidir. Seçtiğiniz bir medeniyeti ilk Çağ'dan Uzay Çağı'na kadar geliştirirsiniz. Kültür farkları, din, bilimsel gelişme ve medeniyetin dönüşümü gibi konuları oldukça iyi yansıtır. Tüm bu oyunların ortak özelliği birer simülasyon olmalarıdır. Pek çok tarihsel sürecinden deneyimlememizi sağlarlar. Bir devlet nasıl kurulur, nasıl imparatorluğa dönüşür? Aynı devlet farklı bir yüzyılda nasıl bambaşka bir yapıya evrilir? Mutlakiyet nedir, feodalite nedir, kişisel birlik nedir? Teknoloji nasıl ilerler? Okurken ya da derste dinlerken tam oturmaz bir çok kavramı, oyuncuya bizzat deneyimlettirirler. Örneğin coğrafyanın önemi Civilization'da şehrinizi nereye kurduğunuzda ortaya çıkar. Kaynakları bol, deniz kenarında bir şehir ile kayıksız ve düşman sınırındaki bir şehir aynı değildir. Europa Universalis'te ticaret yolları uğruna verilen savaşlar, haritayı yalnızca bir görsel olmaktan çıkarıp stratejik bir unsura dönüştürür. Ayrıca Kingdom Come: Deliverance 7 gibi özel bir yere sahip oyunlar da vardır. Oyun, 15. yüzyıl Bohemya'sında (günümüz Çekya'sı) geçer ve Bohemya Kralı IV. Wenceslaus ile üvey kardeşi Sigismund arasındaki taht mücadelesini arka plana alır. Karakterimiz Henry ile kaos içindeki bir dönemde pek çok maceraya atılırız. Bu oyun gerçekçi bir Orta Çağ rol yapma deneyimi sunar. Seçimlerinize göre onurlu bir şövalye de ola-

bilirsiniz, hırsız ya da katil de. Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri gerçekçilik konusundaki ısrarıdır. Kılıç kullanımından okçuluğa, demircilikten günlük yaşama kadar pek çok unsur gerçek hayata oldukça yakın biçimde aktarılmıştır. Bu nedenle savaş mekaniklerini öğrenmek bile zaman alır. Bu yapımların iki önemli yönü vardır. Birincisi, Çek bir stüdyo tarafından geliştirilmiş olmasıdır. Dünyada çok bilinmeyen Çek tarihini, kaliteli bir oyun aracılığıyla geniş kitlelere tanıtmıştır. İkincisi, Orta Çağ yaşamını; beslenmeden savaşa, soylular arası ilişkilerden gündelik hayata kadar gerçekçi biçimde sunarak oyuncuya yalnızca bilgi değil, deneyim kazandırmıştır. Elbette bu oyunlarda tarihsel çelişkiler bulunur. Çünkü amaç tarih öğretmek değil; eğlence ve sürükleyici bir deneyim sunmaktır. Bu da bizi başa döndürür: Bu oyunlarda tarih bir amaç değil, araçtır. Oyunlar insanları eğlendirirken ve günlük hayatın sıkıcılığından uzaklaştırırken, sundukları simülasyon deneyimi sayesinde tarih öğrenimine katkı sağlar ya da en azından tarihsel süreçlerin mantığını kavratır. İnsan eğlenmeye ihtiyaç duyan bir varlıktır. Sürekli ciddi işlerle uğraşamaz. Bu nedenle insanlık tarihinin başından beri oyun oynar. Günümüzde ise gelişen teknolojiyle birlikte video oyunları oynanıyor.

“Milli Fikir”

Milli Fikir ve Düşünce Kulübü
mfdkanadolu@gmail.com

Türk milli fikir ve düşüncesinin ortaya çıkışından bahsedeceğimiz bu yazıda, öncelikle dillere pelesenk olmuş ve belki de bu yaygınlığı sebebiyle çoğu zaman yanlış yorumlanan "milliyetçilik" kavramını, bu yanlış anlaşılmalardan ayırtmak amacıyla açıklayacağız. Ardından Türkçülük akımının ilk tohumlarının ortaya atıldığı Osmanlı Tanzimat Dönemi'ne bir bakış atacağız. Son olarak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemi ve Cumhuriyet dönemi Türkçülük akımından bahsedeceğiz. Şüphesiz, Türk milli fikir ve düşüncesi, çıktığı günden bugüne yalnız Türk milletini tek çatı altında barış içinde yaşamaya ve birleşmeye itmekle kalmamış, bizlere her zaman geldiğimiz yeri ve amacımızı, ülkemiz için çalışmayı, ilerlemeyi, yükselmeyi hatırlatmıştır. Ulu önderimiz Atatürk'ün izinde Türk milli fikir ve düşüncesini benimseyip koruyan her vatandaşa, bu fikrin ortaya çıkışını, anlamını ve amaçlarını bilmelidir. Bu sebeple yazımızın, benimsediğimiz Türk milli fikir ve düşüncesi hareketinin altını doldurmak amacıyla faydalı olduğu düşüncesindedir. "Milliyetçilik, tarihin alıntından yola çıkarak milliyetçiliği, milletin kendi tarih ve kültürüne sahip çıkması, koruması için bir birleştirici güç olarak konumlandırılabilir. Milliyetçilik rasyoneldir, psikolojik ve sosyolojik yanları göz ardı edilemez. Kişiyi ve haliyle topluma, kendi milleti ile ilgili bir şuur kazandırır. Bu şartlar altında görmezden gelemeyeceğimiz sosyo-psikolojik özellikler, milliyetçiliği ırkçılıktan keskin bir çizgi ile ayırmamızı haklı çıkarır. Bu bölümü, Gazi Mustafa Kemal'in "Nutuk" kitabından bir alıntı ile sonlandırıyoruz. Mustafa

Kemal Atatürk, Nutuk'ta "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" diyerek "Türk Milleti" derken kast edileni tanımlamıştır. Görüldüğü üzere Atamız burada hiçbir etnik köken ya da dini inanca başvurmaksızın, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları diye nitelendirerek Türk milletini kapsayıcı, birleştirici bir çatı altında toplamış ve Türk milliyetçiliğinin bir ırkın ya da kökenin altında değil, vatan için çalışmanın altında yattığını bizlere göstermiştir. Türkçülük akımı ya da Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışı Osmanlı'ya kadar dayanmaktadır. Osmanlı'nın çok uluslu bir devlet olmasına karşın, Türkler devletin bekası gereği diğer ırk ya da dinlerden vatandaşlarla barış içinde yaşamayı seçmişlerdir. Bu çok ulusluluğun sonucu olarak bazı kırılmalar yaşanmaya başlanmış, bu durum karşısında çare arayan devlet idarecileri önce "Osmanlılık" ardından "İslamcılık" sonrasında "Turancılık" çatısı altında Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesi üzerine çalışmışlardır. Bu üç akım da bir süre sonra çeşitli sebepler ekseninde, tabiri caizse duvara çarpmıştır. Sonrasında Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi sonucunda gelişen yenilikçi-muhafazakâr çatışmasına bir uzlaşma aracı olarak Türkçülük ortaya çıkmıştır. Dönemin çeşitli aydın ve yazarları da bu harekete katılmıştır. Örneğin Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı ve İslam tarihi dışında Türk tarihi üzerine çeşitli eserler çevirerek Türkçülük hareketinin doğuşunda büyük rol oynamıştır ki, Şecere-i Türkî bu tercüme arasında en önemlisidir. Diğer taraftan, Süleyman Paşa da askerî okullarda Hunlardan başlamak üzere Orta Asya tarihi dersleri vererek Türklüğü ön plana çıkarıcı faaliyetler göstermişti. Bu hareket 19. yüzyılın sonlarında gelişmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında reddedilemeyecek bir etki bırakmıştır

Ahmet Vefik Paşa

Ziya GÖKALP

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri (1928)

Mustafa Kemal Atatürk, TDK'nin Genel Kurulu'nda.

Birinci Dünya Savaşı esnasında dağılan Osmanlı'nın yerine kurulacak olan Türk Devleti, Türkçülüğü ülkü olarak benimseyen aydınlar tarafından coğrafi, siyasi ve milli sınırları belirlenerek Milli Mücadele'yi başatarak gerekli çalışmalarla günümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizlere miras bırakılmıştır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaygınlaşan Türkçülük fikrinin devamı Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdürmüştür. Yeni bir devletin kuruluşu, ortak bir kimlik belirleme ihtiyacı doğurmuş ve Türkçülük bu sebeple de ön plana çıkmıştır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde Türkçülük fikrinin gelişimi için önemli adımları olan Ziya Gökalp'in faaliyetleri büyük rol oynamıştır. Türkçülük düşüncesini yaymak amacıyla 1911 yılında kurulan Türk Yurdu Cemiyeti'ne katılmış, bu çevrede yazdığı yazılar aynı adlı dergide yayınlanarak, o dönemin okuyucularına milli ve Türkçü bir bilinç kazandırmıştır. Ayrıca Türkçülük zamanla bir ideoloji olmaktan çıkmış, politik bir ilke olma yoluna koyalınmıştır. Nitekim Atatürk'ün altı ilkesinden birinin de "milliyetçilik" olduğu göz önüne alınarak, bu fikrin siyasi ve politik bağlamda gittikçe önem kazandığını görebiliriz. Ziya Gökalp ilereyen yıllarda İttihat ve Terakki'ye katılarak fikirlerini devlet politikası düzeyine taşımış, eğitim, dil ve kültür alanında milliyetçi politikaların izlenmesine katkı sağlamıştır. Gökalp, Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında "Türkçülüğün Esasları" adlı eserini yayınlamış ve Türk milliyetçiliğine sistemli bir esas getirmiştir. Cumhuriyet'in resmi olarak ilanından sonra Türk milliyetçiliği fikri bu sefer devlet politika-

sının vazgeçilmez bir parçası olarak devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile aynı yıl kurulan Türk Dil Kurumu, bunun en önemli örneklerindedir. Arkasından gelen dilde sadeleşme reformları ile birlikte Türk milliyetçiliği fikrinin sadece akıllarda bir ideoloji olarak kalmaması, kimliğimizi oluşturan en önemli unsurlardan olan dilimizi, Türkçe'yi de kapsaması Atatürk'ün bu konuyu ciddiyetle ve her yönüyle ele aldığı bizlere bir kez daha gösterir. Nitekim Atatürk, bundan iki yıl sonra, 1925 yılında Harf İnkılabını gerçekleştirerek Türkçe'ye daha uygun bir alfabe kazandırmıştır. Bu inkılabın devamında halkın okuma yazma oranını yükseltmek için Halk Evleri kurulmuş dolayısıyla halk Türkçe okuma yazma öğrenmiş ve Türk milliyetçiliğini kazanma yolunda yapılan çalışmalardan, yazılan, yayınlanan eserlerden haberdar olmuş, milli bilinci bizzat kendi okuyarak ve yazarak kazanmıştır. Atatürk bu dönemde halka yaptığı konuşmalarda da Türk milletine olan hayranlık ve güvenini sık sık dile getirmiştir. O zamanlardan bugüne kulaklarımıza kazınan "Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, Türk milletinin karakteri yüksektir." sözlerini büyük bir gurur ve inançla halka beyan etmiştir. Osmanlı'dan Cumhuriyete kadar olan Türk milli fikir ve düşüncesinin gelişimine bu sözleriyle destek vermiş ve bizlere bu gelişimin devamını getirmemiz için bir yol haritası çizmiştir. Günümüzde bizler, bizden önce yaşamış büyüklerimizin bu çabalarını görüyor ve Atatürk'ün tuttuğu ışıkta devam ettiriyoruz. Ne mutlu bize ki; "Ne mutlu Türkün diyene!" diyerek bu şanlı gururu haykırabiliyoruz.

YENİ ÇIKANLAR

Kronik

YEDİTEPE

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
BAŞKANLIĞI

kaçırılanlar için: Bir Döneme Sığırdığımız

ve hayalini kurduğumuz nice projeler....

tarih kulübü

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Aramıza katılmanız için
QR Kodu okutmanız
yeterli!

[anautarihulubu](#)

[auogrencikulupleri](#)

anautarihkulubu@gmail.com

[anautarihulubu](#)